
SPOTKANIA Z NARODOWYM INSTYTUTEM DZIEDZICTWA

2025

Poznaj nowe poradniki NID

**Duży pokład wiedzy
w przystępnym formacie**

ksiegarnia.nid.pl

Narodowy
Instytut
Dziedzictwa

Zeskanuj
kod QR
i poznaj
całą serię

8

24

18

3. Dziedzictwo to nasz kręgosłup

Marlena Happach Dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa wyjaśnia, dlaczego kultura i dziedzictwo stanowią fundament naszej tożsamości w czasach niepewności oraz zmian.

8. Plecionkarstwo – zmysłowe dziedzictwo

Tradycje plecionkarskie wpisano na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości prowadzoną przez UNESCO - to kolejny sukces polskiego dziedzictwa.

18. Szkoły Ciesielskie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Coraz większe zainteresowanie tradycyjnym ciesielstwem pokazuje, że dawne rzemiosło wraca do łask mimo dominacji nowoczesnych technologii.

24. Śladami prekolumbijskich kultur indiańskich

Dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ, opowiada o badaniach i digitalizacji dziedzictwa tubylczych kultur w Kolorado, łączących naukę z nowoczesnymi metodami dokumentacji.

30. Europejskie Dni Archeologii w roku 1000-lecia koronacji pierwszych polskich królów: Bolesława Chrobrego i Mieszka II

Rocznica koronacji Bolesława Chrobrego przypomina o jednym z najważniejszych momentów w historii Polski i początkach państwa Piastów.

38

38. Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym

Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał pierwsze polskie tłumaczenie klasycznego dzieła Hermanna von Pücklera-Muskau o sztuce ogrodowej XIX wieku.

46. Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji – więcej niż tylko remont zabytku

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego całych zdegradowanych obszarów – jak właściwie uwzględnić w nim dziedzictwo kulturowe?

52. Summa cum laude Krzysztofa Pawłowskiego

Przestrzeń a tożsamość miasta Krzysztofa Pawłowskiego to intelektualna podróż śladami miejsc budujących miejską tożsamość.

58. Dekada zaangażowania

Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa” świętuje dziesięciolecie, podsumowując dekadę społecznego zaangażowania w ochronę zabytków.

62

52

62. Wymazywanie powojennego modernizmu

Po 1989 roku ofiarami licznych rozbiórek stały się często wybitnie architektonicznie czy konstrukcyjnie obiekty powojennego modernizmu. Co straciliśmy?

70. Stanowiska archeologiczne kontra zmiany klimatu

Projekt Triquetra opracowuje metody ochrony stanowisk archeologicznych przed skutkami zmian klimatu i klęsk żywiołowych.

74. Odmładzamy zabytki – między teorią a praktyką ochrony dziedzictwa architektonicznego

Nowe realizacje architektoniczne wzbogacają współczesne dziedzictwo i inspirują dyskusję o relacji między ochroną a nowoczesnością.

SPOTKANIA Z NID

REDAKCJA

Agata Jankowska

PROJEKT

Lena Szczęsna

KOORDYNACJA PROJEKTU

Patrycja Adamczyk

SKŁAD I ŁAMANIE

CzujDuch Studio

KOREKTA

Paulina Piądlowska, Jacek Błach, Aleksandra Kalinowska

OKŁADKA:

Wybrana praca Adama Pliszko (plecionkarstwo), fot. Adam Pliszko

REKLAMY:

projekt Tobiasz Bułynko/NID

ZDJĘCIA

archiwum NID, M. Gromada/NID, M. Karpińska/NID, M. Mitrega/NID, N. Skiepmo/NID, P. Hołubiec/NID, P. Adamczyk/NID, A. Makowska/NID, dr hab. A. Laskowski/NID, L. Kwiatkowska/NID, Oddział Terenowy NID w Opolu, J. Banik/NID, A. Pliszko, R. Słaboński, B. Dębowski/Kreatyw! Media, M. Ciura, Pix Agency J. Żak, Polonia Illustrata, M. Bogacki, P. Jamski, Fundacja Park Księcia Pücklera Bad Muskau, P. Adamska-Malesza, R. Soliński, D. Żuchowicz, M. Konarzewska, Biblioteka Narodowa Polona, Shutterstock, W. Rączkowski/UAM, Fundacja Fabryka Feniksa, Stowarzyszenie Krotochwile, Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności „Przystanek Horyniec”, Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie, Stowarzyszeniem na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici”, Narodowe Archiwum Cyfrowe, archiwum fotograficzne Z. Siemaszki, archiwum fotograficzne L. Zielaskowskiego

DRUK:

Drukarnia TINTA Zbigniew Szymański, ul. Żwirki i Wigury 22, 13-200 Działdowo

WYDAWCA:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

DZIEDZICTWO TO NASZ KRĘGOSŁUP

ROZMAWIA AGATA JANKOWSKA

Po lewej:
Dyrektorka
Marlena Happach,
fot. Narodowy
Instytut
Dziedzictwa

„Kultura i dziedzictwo to fundament naszej tożsamości. To nie jest zasób, który można odbudować jak infrastrukturę czy gospodarkę. To, co tracimy, zniknie bezpowrotnie. W czasach niepewności, zmian, napięć społecznych potrzebujemy mocnego fundamentu. Potrzebujemy wiedzy o tym, skąd pochodzimy, co nas ukształtowało, co stanowi o naszej odrębności i wartości” – z dyrektorką Narodowego Instytutu Dziedzictwa Marleną Happach rozmawia Agata Jankowska.

Minął rok od naszej ostatniej rozmowy i ponad rok, odkąd objęła Pani stanowisko dyrektorki Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jak ocenia Pani ten czas?

To był rok niezwykle intensywnej, ale też bardzo satysfakcjonującej pracy – rok, który pokazał, jak ogromny potencjał

drzemie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i w ludziach, którzy go tworzą. Z jednej strony mierzyliśmy się z codziennymi zadaniami instytucji działającej w skali całego kraju, a z drugiej – rozpoczęliśmy ważny proces porządkowania priorytetów i myślenia o NID w perspektywie >

kilku, a nawet kilkunastu lat. Udało nam się zapoczątkować strategiczne podejście do naszej misji – nie tylko reagowanie na bieżące potrzeby, ale też świadome kształtowanie przyszłości.

Zaczęliśmy patrzeć na nasze działania systemowo – szukamy synergii między ochroną zabytków, edukacją, badaniami, digitalizacją i współpracą międzynarodową. To pozwala lepiej wykorzystywać nasze zasoby, unikać dublowania wysiłków, wzmacniać efekty pracy poszczególnych zespołów. Ważne było też dla mnie, abyśmy zadali sobie kilka fundamentalnych pytań: jaką rolę NID powinien odgrywać w systemie ochrony dziedzictwa, jak chcemy być postrzegani przez partnerów i społeczeństwo, gdzie widzimy siebie za pięć czy dziesięć lat.

Ten rok bardzo jasno uświadomił nam także skalę wyzwań, przed jakimi stoi dziś dziedzictwo. Z jednej strony rośnie świadomość społeczna – coraz więcej osób rozumie, że dziedzictwo to nie luksus ani dodatek, ale coś, co buduje naszą codzienną tożsamość. Z drugiej jednak mierzymy się z konsekwencjami zmian klimatycznych, presją inwestycyjną, ograniczonymi zasobami publicznymi. To

najważniejszych projektów, bo to zawsze trochę niesprawiedliwe wobec tych, których w takim zestawieniu się pominię. Ale jeśli mam wymienić kilka wydarzeń, które w pewnym sensie pokazują kierunki naszych działań, to przynajmniej o trzech warto powiedzieć szerzej.

Pierwszym są obchody Europejskich Dni Dziedzictwa połączone z jubileuszową, 50. galą konkursu Zabytek Zadbany. Konkurs ten organizowany jest nieprzerwanie od 1975 roku. W 2025 roku zostało zgłoszonych 67 wniosków, które zostały poddane ocenie merytorycznej, opartej na dokumentacji i wizji lokalnej prowadzonej przez pracowników oddziałów terenowych NID. Rozstrzygnięcia dokonało jury pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. arch. Małgorzaty Rozbickiej. Przyznano 12 nagród oraz 10 wyróżnień. Właściciele i zarządcy nagrodzonych obiektów otrzymali brązowe tablice wykonane w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku do zawieszenia na swoich budynkach. Europejskie Dni Dziedzictwa to wielkie święto kultury, które od 1991 roku łączy Europę wokół idei wspólnego dziedzictwa. Jako krajowy koordynator EDD Narodowy Instytut Dziedzictwa działa od 1993 roku. To nie jest jedno wy-

NASI SPECJALIŚCI TO ZESPÓŁ, KTÓRY MOŻE WYDAWAĆ NIEZALEŻNE, MERYTORYCZNE OPINIE. I TO WŁAŚNIE TA NIEZALEŻNOŚĆ JEST KLUCZOWA DLA WIARYGODNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE.

wymaga od nas nowych narzędzi, zrównoważonych i innowacyjnych działań oraz bardzo szerokiej współpracy – od poziomu lokalnych społeczności, przez samorządy, po instytucje centralne.

Które wydarzenia zorganizowane przez NID w 2025 roku uważa Pani za szczególnie udane?

W całej Polsce odbyły się setki wydarzeń, przedsięwzięć i projektów – od dużych ogólnopolskich uroczystości i konferencji, przez specjalistyczne seminaria, po lokalne spotkania, warsztaty czy działania edukacyjne w szkołach. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim ekspertom NID za ich wkład w każde z tych wydarzeń: przygotowanie merytoryczne, logistykę, współpracę z partnerami, dbałość o jakość.

NID zajmuje się naprawdę wieloma dziedzinami: ochroną zabytków architektury, krajobrazem kulturowym, dziedzictwem przemysłowym, dziedzictwem niematerialnym, digitalizacją, edukacją, popularyzacją wiedzy. Trudno byłoby wymienić wszystkie inicjatywy, bo każda z nich jest ważna i za każdą stoi konkretny zespół, często pracujący nad nią miesiącami. Dlatego nie lubię wskazywać

darzeniem – to ogromna liczba inicjatyw realizowanych przez instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, parafie, szkoły, grupy nieformalne, czasem wręcz pojedynczych animatorów w małych miejscowościach w całej Polsce. W ubiegłym roku w Europie odbyło się około 50 tysięcy wydarzeń, z czego około 1,5 tysiąca w naszym kraju. Hasło minionej edycji „W stronę architektury. Młode dziedzictwo” nawiązywało do 50-lecia Europejskiej karty dziedzictwa architektonicznego. Chcieliśmy zachęcić do refleksji nad tym, od kiedy architektura zaczyna być postrzegana jako zabytek, jakie znaczenie ma dla mieszkańców i jak mówić o dziedzictwie XX wieku, które wielu osobom wydaje się zbyt młode, by je chronić.

1 października 2025 roku w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu Zabytek Zadbany oraz organizatorom najlepszych inicjatyw w ramach EDD. To był niezwykle poruszający wieczór, pokazujący, że dobra opieka nad zabytkiem to efekt współpracy właścicieli, samorządów, konserwatorów i lokalnych społeczności, a nie tylko wypełniania przepisów.

Drugim wydarzeniem, na które chciałabym zwrócić uwagę, była uroczystość wręczenia decyzji o wpisach na Krajową

Powyżej:

Uroczystość wręczenia decyzji o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz Krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, fot. B. Dębkowski / Kreatyw! Media

listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 16 października w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie wręczono 31 nowych decyzji o wpisie na listę oraz kolejne decyzje o wpisie do rejestru dobrych praktyk. Uroczystość zgromadziła depozytariuszy, ekspertów, przedstawicieli instytucji kultury, ministerstwa kultury i organizacji współpracujących.

Moment wręczenia decyzji o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest zawsze bardzo emocjonujący. Widać dumę, radość, często łzy wzruszenia. Dla wielu społeczności stanowi to potwierdzenie, że to, co robią od lat – czasem po cichu, bez rozgłosu – jest ważne

nie tylko dla nich, ale też dla całej wspólnoty narodowej. Trzecim wydarzeniem, o którym nie sposób nie wspomnieć, była 3. Międzynarodowa Konferencja ETHER – Eternal Heritage / Wieczne Dziedzictwo, która odbyła się 3–4 grudnia 2025 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W tym roku konferencja miała dla nas szczególny wymiar. Podczas niej odznaczeniami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” uhonorowani zostali zastępca dyrektora NID Karol Czajkowski oraz kierownik Działu Digitalizacji NID Ryszard Zimek. To ważny sygnał uznania dla całego zespołu zajmującego się cyfrowym dziedzictwem.

Drugim kluczowym punktem konferencji była prezentacja projektu „Pawilon Polski 1925 VR” – cyfrowej rekonstrukcji polskiej ekspozycji z Międzynarodowej Wystawy Sztuki

Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu z 1925 roku. Ten projekt wyjątkowo wpisuje się w naszą misję z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala wrócić do jednego z najważniejszych momentów w historii polskiego wzornictwa w sposób atrakcyjny dla współczesnych odbiorców, wychowanych w świecie cyfrowym. Po drugie, bardzo dobrze pokazuje rolę NID jako krajowego centrum kompetencji ds. digitalizacji zabytków. Od lat wyznaczamy standardy, rozwijamy metodykę i praktykę w zakresie 3D, a projekt „Pawilon Polski 1925 VR” jest ambitnym krokiem naprzód – przykładem, jak można połączyć badania naukowe, rekonstrukcję cyfrową i nowoczesną narrację. Za realizacją projektu stoją konkretni ludzie: Tobiasz Bułynko z NID oraz Karolina Polkowska z firmy Cudawidy. To oni przez ponad dwa lata, od jesieni 2023 roku, prowadzili intensywne prace nad modelowaniem, teksturowaniem i programowaniem. Jestem im ogromnie wdzięczna za pasję, determinację i wrażliwość, dzięki którym rozproszone materiały archiwalne zamieniły się w immersyjne doświadczenie dostępne dla szerokiej publiczności.

Narodowy Instytut Dziedzictwa to przede wszystkim zespół ekspertów. Jaka jest ich rola?

Nasza instytucja jest niezależna finansowo od inwestorów.

To oznacza, że możemy obiektywnie oceniać sytuację, bez konfliktu interesów. To jedyny sposób przynajmniej na podjęcie próby zachowania obiektywizmu w ochronie zabytków. Każde dążenie do podważenia tej niezależności – na przykład pomysły, żeby opinie wydawali rzeczoznawcy zatrudniani przez inwestorów – to w mojej ocenie zamach na wiarygodność systemu.

Nasi eksperci to ludzie o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Zależy mi, żeby mogli się rozwijać, wymieniać doświadczeniami, czuć się częścią większej całości. Chcę też, żebyśmy mówili jednym głosem – nie w sensie uniformizacji poglądów, ale w sensie spójności instytucjonalnej. Kiedy wydajemy opinię w imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, musi to być opinia, za którą stoimy jako instytucja, choć jej autorem jest konkretny specjalista.

Pracujemy także nad ujednoczeniem naszych standardów w całej Polsce – oczywiście z uwzględnieniem lokalnych specyfik, ale nie może dochodzić do sytuacji, w których to

KULTURA I DZIEDZICTWO BUDUJĄ NASZĄ TOŻSAMOŚCI. TEGO NIE DA SIĘ ODBUDOWAĆ JAK MOSTU CZY FABRYKI. UTRACONE DZIEDZICTWO CZĘSTO ZNIKA BEZPOWROTNIIE.

3. edycja Międzynarodowej Konferencji
ETHER – Eternal Heritage Wieczne
Dziedzictwo w Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie,
fot. B. Dębkowski / Kreatyw! Media

samo zagadnienie ocenialibyśmy zupełnie inaczej w różnych częściach kraju.

W przyszłym roku NID czeka przeprowadzka do nowej siedziby. Z jakimi wyzwaniami się to wiąże?

Przeprowadzka to zawsze wielkie przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne, ale traktujemy ją przede wszystkim jako szansę na nowy rozdział w historii Instytutu. Od 10 lat Narodowy Instytut Dziedzictwa ma swoją siedzibę przy ulicy Kopernika w Warszawie. W połowie 2026 roku chcemy to zmienić i przenieść się do postmodernistycznego budynku HOP z lat 90 XX wieku, który przeszedł kompleksową modernizację.

Ten obiekt ma swój niepowtarzalny charakter i historię. Składa się z pięciu kondygnacji, co nadaje mu kameralność, a jednocześnie zachwyca dużym wspólnym holem. Budynek dysponuje także przestrzenią restauracyjną i niewielkim placikiem przed wejściem. Jest pięknie osadzony w tkance miejskiej. To nie bezosobowy biurowiec, ale miejsce z duszą, które harmonijnie wpisuje się w otoczenie.

Chcemy, aby nasza nowa siedziba odzwierciedlała osobowość NID i charakter naszej pracy. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć miejsce inspirujące zarówno dla pracowników, jak i dla gości – przestrzeń, która opowie o tym, czym się zajmujemy, a więc o dziedzictwie kulturowym. Wyobrażam sobie wykorzystanie motywów polskiego dziedzictwa niematerialnego – współczesnych wariacji na temat tradycyjnych wzorów, ornamentów, kolorystyki ludowej. Takie elementy mogłyby nadać wnętrzem niepowtarzalny charakter, subtelnie połączyć polską tradycję z nowoczesną estetyką i funkcjonalnością. To byłaby piękna metafora naszej codziennej pracy: budowanie mostów między przeszłością a teraźniejszością.

Żyjemy w niepewnych czasach. Dlaczego ochrona dziedzictwa kulturowego jest dziś szczególnie ważna?

Kultura i dziedzictwo to fundament naszej tożsamości. Tego nie da się odbudować tak, jak można odbudować most czy fabrykę. To, co utracimy w sferze dziedzictwa, bardzo często znika bezpowrotnie. Dziedzictwo jest naszym kręgosłupem – rdzeniem tego, kim jesteśmy jako wspólnota. W czasach niepewności, kryzysów, gwałtownych zmian, konfliktów najbardziej potrzebujemy mocnego fundamentu, zakorzenienia, ciągłości.

Historia pokazuje, że niszczenie dziedzictwa kulturowego było i jest narzędziem w rękach tych, którzy chcą zakwestionować tożsamość danego narodu. To strategia wymierzona w pamięć, w poczucie ciągłości, w prawo do własnej historii. Dlatego uważam, że nasza praca ma kluczowe znaczenie. Chronimy nie tylko mury i przedmioty. Chronimy pamięć, tożsamość, więzi między pokoleniami. Oczywiście robimy to, wykorzystując konkretne narzędzia: wpisy do rejestru zabytków, opinie konserwatorskie, programy wsparcia, edukację, digitalizację. Ale w głębszym sensie

Powyżej:
Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów i wyróżnionych 50. edycji konkursu „Zabytek Zadbany” w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, fot. B. Dębkowski / Kreatyw! Media

chodzi o coś jeszcze – o odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy i co chcemy przekazać tym, którzy przyjdą po nas.

Czego Pani i Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa życzyć w nowym roku?

Przede wszystkim konsekwencji w realizacji planów, które już rozpoczęliśmy. Życzę nam, żeby udało się wspomniana przeprowadzka – w sensie nie tylko technicznym, ale też symbolicznym. Żeby nowa siedziba stała się miejscem, w którym dobrze się pracuje, w którym ludzie chcą się spotykać, wymieniać pomysłami, współpracować. Życzę nam także pomyślnej pracy nad strategią – tak, by stała się ona realnym narzędziem, z którym wszyscy będziemy się identyfikować.

Ale przede wszystkim życzę nam, żebyśmy potrafili działać jako zespół, wykorzystywać to, co każdy z nas wnosi najlepszego, a co z indywidualnych kompetencji i talentów pozwala stworzyć harmonijną całość. Mamy wspaniałych specjalistów, piękną misję i ogromny potencjał. Teraz czas ten potencjał w pełni wykorzystać.

Zapraszam do lektury całego magazynu – znajdą w nim Państwo szczegółowe relacje z naszych wydarzeń, portrety ludzi, którzy budują dziedzictwo na co dzień, oraz opowieści o projektach, które pokazują, jak fascynująca może być praca w kulturze. ■

PLECIONKARSTWO, ZMYSŁOWE DZIEDZICTWO

TEKST AGATA MUCHA

Tradycję plecionkarską wpisano na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości prowadzoną przez UNESCO. To kolejny sukces polskiego dziedzictwa.

Powyżej:
Wywiad
z Janem Zogatą,
fot. R. Soliński

Po prawej:
Wybrane prace
Adama Pliszko
(plecionkarstwo),
fot. A. Pliszko

Powyżej:
Spracowane dłonie
plecionkarza,
fot. archiwum NID

Owyplataniu z wikliny slyszal chyba kazdy. Czesc osob nazywa tak gatunek wierzby purpurowej, chetnie wykorzystywanej w plecionkarstwie, ale kto wie, czym tak naprawde jest wiklina dla plecionkarza?

Sa to mlode, jednoroczne pedy kilku odmian wierzby – wlasnie taki material nadaje sie do wyplatania. Dwuletni ped to dla rzemieelnika po prostu patyk.

Plecionkarstwo jest rzemioslem, ktore wyplywa z natury i jednoczesnie jest w niej zakorzenione – podobnie jak w kulturze tradycyjnej. Na obszarach podmoklych do wyplatania wykorzystuje sie charakterystyczne dla nich materialy, takie jak wierzba czy rogozyn.

„JA STRASZNIE LUBILO W TYCH WIORACH LEZEC, TO TAK FAJNIE PACHNIALO W DOMU, NO I JAKOS MNIE WCIAGAŁO W TO DRZEWO, W TEN ZAPACH ŚWIERKA”.

Jan Zogata, plecionkarz z Jaworzynki (wypowiedz z filmu „Korzenie”, Serfenta, 2019)

W pamie Karpat czesto wyplata sie z korzeni swierkow, porastajacych gorskie stoki, a takze z luby drzewnej, czyli elastycznego paska drewna. Najczesciej jest to sosna, brzoza, lipa czy olcha.

Jednym z dzis zagrozonych, a niegdys bardzo charakterystycznych dla naszego kraju zjawisk bylo wyplatanie ze slomy. Moglibyśmy pomyslec: zwykla lodyga, wrzcz odpad, ktory zostal po zbiorach ziarna. Jednak jej misternosc oraz trudne do opisanie piekno doceniono w jednym z wpisow na Liste reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości z 2023 roku, zatytułowanych „Tworzenie ogrodow slomianych na Litwie” (ang. Sodai straw garden making in Lithuania).

Na poczatku opowieci o plecionkarstwie nalezy wiec pamietac o calym procesie, ktory wymaga wiedzy zwiazanej ze zbiorom, sezonowaniem i obrabka surowca. Kiedy pozyskac material na kablak i zaczac go ksztaltowac z mysla o funkcji, jaka ma pelnic? Kiedy i jak sciac palke wodna i uzyskac z niej material plecionkarski zwany rogozyn? To tylko kilka pytan z dlugiej listy.

Za ilustracje zlozonosci tego procesu niech

posłuży nam wyplatanie z korzeni świerkowych w Beskidzie Śląskim. Tamtejsi górale uważają, że świerk jest źródłem magicznej siły, strzeże ludzkich siedzib przed nieszczęściem i stanowi łącznik między człowiekiem a przyrodą. O charakterze wyplatanych lokalnie koszy świadczy właśnie materiał, a jego wybór oraz pozyskanie wymagają pewnych umiejętności. Korzenie ciągną się pod darnią i nieraz są widoczne gołym okiem. Świerk ma płytki system korzeniowy, dlatego jest chętnie wykorzystywany przez plecionkarzy. Jak mówią: „Taki korzeń, co szuka pożywienia, to się ciągnie zaraz pod powierzchnią, nieraz na 10 metrów, i jest gładziutki”.

Podczas zbioru liczy się wiele czynników, w tym sposób przechowywania korzeni, które przykrywane są świeżymi gałązkami, by nie przeschły. Kolejnym etapem prac jest czyszczenie oraz „szczypienie” na równe pasy. To tylko kilka elementów tego złożonego procesu, co świadczy o tym, jak dużo czasu zajmują prace, nim rzemieślnik fizycznie usiądzie i zacznie wyplatać.

Materiał na kosze górali śląskich to jednak nie tylko korzeń świerka, ale także bukowy krzyżak, czyli podstawa wyrobu, jesionowe łytki, tzw. żeberka, które

stanowią osnowę, oraz uszko (uchwyt) wykonane z gałązki świerka – każdy z tych materiałów również wymaga obróbki.

Plecionkarstwo to praca ludzkich rąk. To ona oraz wyobraźnia i wiedza zdobyta w toku edukacji formalnej bądź wyniesiona z domu albo własne eksperymenty warunkują ostateczną formę wyrobu. Rzemieślnik wykorzystuje naturalne właściwości materiału, takie jak jego elastyczność, i przy pomocy prostych narzędzi, a czasem nawet bez nich, tworzy przedmioty użytkowe i dekoracyjne.

U góry:
Dokumentacja
z badań terenowych
Stowarzyszenia
Serfenta 2016,
fot. P. Adamska-
Malesza

Powyżej:
Plecionkarstwo
z Opolszczyzny,
fot. J. Banik

Poniżej:
Projekt Viva Basket,
fot. R. Soliński

Po prawej:
Projekt Viva Basket,
fot. R. Soliński

**W 2025 ROKU
TRADYCJĘ
PLECIONKARSTWA
WPISANO NA LISTĘ
REPREZENTATYWNĄ
NIEMATERIALNEGO
DZIEDZICTWA
LUDZKOŚCI UNESCO.
DOŁĄCZYŁA DO
SZEŚCIU INNYCH
POLSKICH
ELEMENTÓW:
SZOPKARSTWA
KRAKOWSKIEGO,
KULTURY BARTNICZEJ,
SOKOLNICTWA,
TRADYCJI DYWANÓW
KWIATOWYCH NA
PROCESJE BOŻEGO
CIAŁA, FLISACTWA
I POLONEZA –
TRADYCYJNEGO TAŃCA
POLSKIEGO.**

„PLECIONKARSTWO TO WSPOMNIENIE MINIONYCH LAT, ZAPACH DZIECIŃSTWA UKRYTY W KAŻDEJ Z MOICH PRAC, PRZESZŁOŚĆ WPLECIONA W MOJĄ TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. PRZYRODA, TAK WAŻNA W ASPEKCIE MOJEJ TWÓRCZOŚCI – TO MÓJ POCZĄTEK, MÓJ DOM I ŚWIAT. TO TU POZYSKUJĘ SWOJE MATERIAŁY, TO TU KAŻDA MOJA PRACA MA SWÓJ POCZĄTEK I KONIEC. CHCIAŁBYM, ABY MOJA SZTUKA BYŁA JAK ONA: RÓŻNORODNA, PIERWOTNA I INSTYNKTOWNA. SŁUCHAM, OBSERWUJĘ I CZERPIĘ Z PIĘKNA, KTÓRE MNIE OTACZA. JESTEM W SPIRALI ŻYCIA. TO JEST MOJA DUCHOWA PODRÓŻ W POSZUKIWANIU GŁĘBSZEGO SENSU”.

Adam Pliszko, plecionkarz z Suwalszczyzny

Powyżej:
Proces twórczy
Adama Pliszko –
plecionkarstwo,
fot. A. Pliszko

W Polsce tradycja podtrzymywana jest w ponad 20 miejscowościach, a za ośrodki plecionkarskie uznaje się m.in. Rudnik nad Sanem czy Nowy Tomyśl. W Lucim znajdziemy kosze o charakterystycznej formie, zwane kabłącokami. Rzemieślnicy z całego kraju przyczynili się do wpisania tradycji plecionkarstwa na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości w 2025 roku.

Trudno opowiedzieć w prostych słowach, jak powstaje kosz. Technika, którą stosuje się najczęściej, jest splot żeberkowo-krzyżowy, ale już tutaj mamy różne wariacje wynikające z lokalnej praktyki czy materiału. Żeby zrozumieć rzemiosło, należy go doświadczyć

i samemu spróbować swoich sił. Z jednej strony uczy to cierpliwości, a z drugiej pozwala docenić wartość wyrobu, który wymaga sporego nakładu pracy.

Wiklina i umiejętności plecionkarskie były i są chętnie wykorzystywane we wzornictwie przemysłowym, wnętrzarskim, w tym meblarskim. Projektanci cenią ją jako materiał rodzimy. To upodobanie dało się zauważyć m.in. na II Wystawie Przemysłu Artystycznego w Muzeum Narodowym w Warszawie (1947–1948). Prezentowany tam fotel z wiklinowym siedziskiem i podłokietnikami, na drewnianej konstrukcji, projektu Jana Bogusławskiego jest prezentowany w ostatniej publikacji monograficznej tego cenionego architekta, związanego z odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie.

Z publikacji możemy się dowiedzieć, że mebel stanowił później własność profesor Wandy Telakowskiej. Wieloletnia dyrektor Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, absolwentka Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (od 1932 roku Akademia Sztuk Pięknych) za jedną z misji obrała sobie promowanie i łączenie doświadczenia tradycyjnych rzemieślników, rękodzielników z wzornictwem lekkim. Współpracowała

„DZIADEK PLÓTŁ KOSZYKI, MÓJ TATA TEŻ. NASZE PLECIONKARSTWO DAJE SWOJSKI EFEKT, RĘCZNA PRACA, NATURALNA. WARTO O TO ZADBAĆ, BY TO JAKOŚ ZAISTNIAŁO”.

plecionkarz z Lucimia

m.in. z twórcami z Kurpi, Zalipia czy Podlasia. Za swoją działalność w 1977 roku została uhonorowana Nagrodą im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.

Powrót do tego, co lokalne i rodzime w projektowaniu, widoczny jest od lat nie tylko w Polsce. Moda na wyplatanie przybiera różne formy. Hiszpański artysta Javier Medin a w niewielkiej pracowni w Madrycie wykonuje na przykład niecodzienne elementy wystroju wnętrz, jak sam je nazywa – „ekologiczne trofea”. Z naturalnych materiałów roślinnych, takich jak włókna traw, z wykorzystaniem techniki szycia tworzy przestrzenne głowy zwierząt

O wartości zawodu plecionkarz-koszykarz świadczy to, że został on uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za odgrywający szczególnie rolę dla kultury i dziedzictwa narodowego. Szkolnictwo zawodowe to nie wszystko – umiejętności plecionkarskie można nabyć m.in. w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie. Tamtejsi uczniowie poznają materiał, mają też możliwość eksperymentowania przy projektowaniu nowoczesnych form mebli.

Tradycyjne materiały i techniki nie są obce działaniom prowadzonym na uczelniach o profilu artystycznym. Na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na studiach magisterskich prowadzony jest przedmiot materiały i konteksty. Umożliwia on studentom pogłębianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie oraz rewidowanie poglądów na znaczenie i zastosowanie rzemiosła w swojej pracy. Uruchomienie przedmiotu >

Powyżej:
Warsztaty
plecionkarskie
z wyplatania koszy
kabłącoków
Muzeum Janowic,
fot. P. Adamska-
Malesza

Powyżej:
Warsztaty
plecionkarskie
z wyplatania koszy
kabłaczków Muzeum
Janowiec,
fot. P. Adamska-
Malesza

Po prawej:
20. Sesja
Międzynarodowego
Komitetu
ds. Ochrony
Niematerialnego,
fot. archiwum
NID Dziedzictwa
Kulturowego
UNESCO w New
Dehli,
fot. archiwum NID

Na podstawie konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego tworzone są dwie listy międzynarodowe: Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony. Dodatkowo komitet prowadzi Rejestr dobrych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa od września 2025 roku działa pracownia terenowa Centrum Architektury Drewnianej w Otwocku. Jednym z jej głównych celów jest ożywienie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych oraz wsparcie twórców. Priorytetem jest budowa laboratorium materiałów (gdzie nauczano by o surowcu, jego zbiorze oraz obróbce tradycyjnymi technikami).

służyło uświadomieniu młodym projektantom, jaki wpływ mają na środowisko i jak bogaty jest lokalny zasób, który nas otacza.

Na przestrzeni kilku lat prowadzący zajęcia pochyłali się ze studentami nad różnymi materiałami i uwrażliwiali kolejne roczniki na zagadnienie projektowania zgodnie z tożsamością miejsca. Jednym z podejmowanych tematów była rogożyna, czyli materiał pochodzący z jedno- lub dwuletnich pędów pałki wodnej (jej podwodnej części). Młodzi projektanci stworzyli serię czasem dosyć niecodziennych produktów rogożynowych, takich jak kadzidła przeznaczone na specjalne okazje (zakorzenie w obrzędowości rodzinnej, a więc związane z narodzinami, ślubem i śmiercią), projekt podstawy stolika łączący drewno z wyplotem z rogożyny oraz linia perfum, do których aromatyczny olej pozyskano w procesie maceracji pałki wodnej. ■

„WIKLINA JEST W STANIE SPEŁNIĆ WIELE OCZEKIWAŃ. MOŻE PRZYJĄĆ FORMĘ KOSZA, MEBLA, ALE MOŻE TEŻ STAĆ SIĘ NOŚNIKIEM WYRAZU ARTYSTYCZNEGO NA DOWOLNY TEMAT – POD WARUNKIEM, ŻE ZNA SIĘ JEJ WŁAŚCIWOŚCI. DZIŚ W KAŻDEJ CHWILI MOŻNA POPROSIĆ O PODPOWIEDŹ DOTYCZĄCĄ ZAPROJEKTOWANIA JAKIEJSZ FORMY Z WIKLINY. ODPOWIEDŹ CZĘSTO JEST TRAFNA – POZORNIE. DOPIERO PLECIONKARZ POTRAFI RĘCZNIE, PRZY POMOCY WIKLINY, NADAĆ KSZTAŁT IDEI. WYDAJE MI SIĘ, ŻE PRACY DLA RZEMIEŚLNIKA-PLECIONKARZA NIE ZABRAKNIJE – PYTANIE TYLKO, CZY JEJ WARTOŚĆ BĘDZIE ADEKWATNA DO POŚWIĘCONEGO CZASU”.

Wojciech Świątkowski, mistrz plecionkarstwa, Prezes Stowarzyszenia Plecionkarzy Polskich

Po lewej:
Szkoły Ciesielskie
w Grabiszycach
Dolnych,
fot. P. Adamczyk

Na prawej stronie:
Uczestnicy Szkoły
Ciesielskiej
w Grabiszycach
Dolnych,
fot. P. Hołubiec

SZKOŁY CIESIELSKIE NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

TEKST NATALIA SKIEPKO

Choć procesy budowlane zostały zdominowane przez nowoczesne technologie, to ponowne odkrycie tradycyjnego rzemiosła jest trendem przyszłości. Tradycyjne ciesielstwo wraca do łask.

W czasie szybkich przemian, gdy nowoczesne technologie zdominowały procesy budowlane, powrót do tradycyjnych technik ciesielskich może wydawać się krokiem wstecz, a nawet pod prąd. A jednak to właśnie dziś – w dobie rosnącej świadomości ekologicznej, potrzeby zrównoważonego gospodarowania zasobami oraz ponownego odkrywania wartości rzemiosła – ciesielstwo tradycyjne wraca do łask i zyskuje na nowo.

Proste, ale precyzyjne, przekazywane z pokolenia na pokolenie manualne umiejętności obróbki drewna, mistrzowski sznyt wykonywania i pasowania złącz ciesielskich stają się dziś przedmiotem poważnych dyskusji naukowych, śmiało wkraczają w przestrzeń rekomendowanych praktyk budowlanych i konserwatorskich. Nie jako ciekawostka, lecz jako sprawdzona i efektywna odpowiedź na współczesne wyzwania związane ze skuteczną ochroną historycznej architektury drewnianej. >

Poniżej:
Szkoly Ciesielskie
w Garbatce-Letnisko,
fot. P. Adamczyk

Po prawej:
Szkoly Ciesielskie
w Grabiszczach
Dolnych,
fot. P. Hołubiec

Po kryzie, który jeszcze kilka lat temu dotknął budownictwo i architekturę drewnianą, obserwujemy dziś rosnącą w siłę świadomość społeczną ukierunkowaną na jeden wspólny cel – ochronić, ocalić od zapomnienia, zachować. Właśnie dlatego w 2021 roku w strukturach Narodowego Instytutu Dziedzictwa powołano Centrum Architektury Drewnianej, jednostkę wyspecjalizowaną w ochronie, dokumentacji i popularyzacji tego zasobu. Dwa lata później siedzibę Centrum ulokowano w Zakopanem. Wybór nie był przypadkowy, bo Podhale wciąż stanowi enklawę żywego ciesielstwa. Jest to region, w którym drewniane konstrukcje nie są jedynie elementem muzealnej ekspozycji, lecz są częścią codzienności. Osadzenie jednostki w miejscu o silnym, symbolicznym i rzemieślniczym potencjale nie ograniczyło jednak ogólnopolskiego charakteru działalności Centrum. Wręcz przeciwnie – stało się punktem wyjścia do szerokiej współpracy zarówno z wykonawcami pracy, jak i z osobami zaangażowanymi w bieżącą opiekę nad tym dziedzictwem w obrębie całego kraju. Centrum aktywnie wspiera pasjonatów

CIESIELSTWO TRADYCYJNE WRACA DO ŁASK I ZYSKUJE NA NOWO.

i praktyków, popularyzujących rzetelną wiedzę, opartą na merytorycznych podstawach, na temat architektury drewnianej. Szczególnie istotne jest wsparcie osób oraz organizacji dysponujących zarówno przygotowaniem teoretycznym, jak i doświadczeniem praktycznym. Tego rodzaju społeczności, często działające w ramach stowarzyszeń czy fundacji, stanowią cenne zaplecze w ochronie zasobu architektury drewnianej i są regularnie zapraszane do współpracy z Centrum. Środowiska te, choć często różnorodne, łączy jedno – przekonanie, że tradycja ma przyszłość.

TRADYCYJNE NARZĘDZIE RĘCZNE I PRACA WARSZTATOWA

Dobrym przykładem lokalnych inicjatyw, które łączą rzetelną wiedzę merytoryczną z praktycznym wsparciem i rzeczywistym zaangażowaniem w proces ochrony zasobu, jest działalność organizacji, takich jak Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia”, Spichlerzownia, Fundacja Dziki Zachód czy Fundacja Ruinersi na Dolnym Śląsku. Aby docenić wkład i troskę w popularyzację oraz ochronę architektury drewnianej, jednostki te zostały zaproszone do współorganizacji szkolenia rzemieślniczego – Szkoły Ciesielskie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Organizowane corocznie przez Centrum kursy ciesielstwa tradycyjnego cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Udział w szkołach ciesielskich jest nieodpłatny.

Po prawej:
Szkoly Ciesielskie
w Garbatce-
Letnisko,
fot. P. Adamczyk

Poniżej:
Uczestnicy Szkoły
Ciesielskiej
w Garbatce-
Letnisko,
fot. N. Skiepkó

Narodowy Instytut Dziedzictwa zapewnia kadre instruktorską, w tym cieśli oraz wykładowców. Ponadto uczestnicy zostają wyposażeni w serię publikacji o charakterze podręcznikowym oraz praktyczne przybory umożliwiające udział w warsztatach. Formuła szkolenia jest poddawana systematycznej ewaluacji, której celem jest opracowanie jak najbardziej efektywnych form dydaktycznych, umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału uczestników i doświadczonych cieśli

prowadzących zajęcia. Na podstawie doświadczenia z organizacji zajęć oraz uwag składanych przez uczestników wypracowano plan dnia. Największa liczba godzin została przeznaczona na zajęcia praktyczne z ciesielstwa, które trwają od rana do wieczora.

Kluczowym punktem w procesie kształcenia uczestników jest prezentacja tradycyjnych narzędzi ręcznych oraz wykorzystanie ich przy pracy warsztatowej. Prócz tradycyjnych narzędzi ręcznych kursanci mają także możliwość pracy elektronarzędziami. Dzięki temu mogą porównać tempo pracy, jakość pracy oraz ślady obróbki na materiale. Elementem pożądanym przez uczestników jest objazd studyjny po regionie czy też oglądanie realizacji drużyn ciesielskich prowadzących zajęcia. Wielkim zainteresowaniem cieszył się tegoroczny objazd studyjny po Górnych Łużycach. Na trasie podróży nie zabrakło domów przysłupowych, w tym remontowanych przez Drużynę Ciesielską Rębarz prowadzącą zajęcia. Podczas wizyty uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjnym budownictwem, specyfiką konstrukcji oraz tradycyjnymi materiałami, a także skonfrontować swoje poglądy i doświadczenia z rozwiązaniami wprowadzonymi w trwających bądź zakończonych pracach remontowych. Szczególnie cenne dla uczestników jest spotkanie z cieślami tradycyjnymi.

Ścieżkę kariery w zawodzie, wyzwania oraz etapy kształcenia w celu zdobycia tytułu mistrza ciesielstwa w Polsce przybliżył uczestnikom Cezary Romanowski, >

prowadzący zajęcia warsztatowe w Wojszynie oraz Garbatce Letnisku. Natomiast proces kształcenia rzemieślnika w Niemczech zaprezentował w Barlinku Jörg von Ameln, który podzielił się własnymi doświadczeniami z ciesielskiej wędrówki, jaką odbył po otrzymaniu Gesellenbrief.

SOLIDNY FUNDAMENT DLA SPOŁECZNOŚCI

Jak wynika z danych zebranych przez Centrum, do udziału w szkoleniu poświęconemu ciesielstwu tradycyjnemu na przestrzeni czterech lat, czyli od początku powołania jednostki, aplikowało 296 osób. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w latach 2022–2025 przeszkolono łącznie 132 osoby, w tym zarówno aktywnych zawodowo cieśli, jak i architektów, konserwatorów czy użytkowników historycznych obiektów drewnianych. Uczestnictwo w programie Szkół Ciesielskich NID niejednokrotnie skutkuje podejmowaniem własnych inicjatyw szkoleniowych przez partnerów. Szkoły te tworzą solidny fundament dla rosnącej, kompetentnej i odpowiedzialnej społeczności ciesielskiej w Polsce. Warsztaty rozwijające umiejętności rzemieślnicze, współpraca z organizacjami społecznymi oraz szeroka działalność edukacyjna tworzą spójny model wsparcia,

Poniżej:
Szkoly Ciesielskie
w Garbatce-Letnisko,
fot. P. Adamczyk

skutecznie odpowiadający na współczesne wyzwania konserwatorskie.

To tutaj kształtuje się środowisko świadome swoich kompetencji, zintegrowane i wzajemnie się motywujące, dla którego tradycyjne ciesielstwo to nie tylko zawód, ale także misja i poczucie odpowiedzialności za przetrwanie tego dziedzictwa. Bez świadomego powrotu do tradycyjnych technik niemożliwa jest skuteczna ochrona tego zasobu. Proces odradzania się ciesielstwa tradycyjnego staje się dziś kluczowym elementem strategii ochrony historycznej architektury drewnianej, co potwierdza, że mądrość przeszłości wciąż inspiruje rozwiązania odpowiadające wyzwaniom współczesności.

Tradycyjne ciesielstwo, wypracowywane przez pokolenia i dopracowane w każdym detalu, nie jest reliktem przeszłości. To żywa, precyzyjna i zachwycająco piękna odpowiedź na współczesne wyzwania ochrony budownictwa i architektury drewnianej. Umiejętności te gwarantują nie tylko trwałość konstrukcji, funkcjonalność i estetykę, ale także – a może przede wszystkim – zapewniają ciągłość unikatowej tradycji rzemieślniczej, przekazywanej w sposób kompletny i świadomy przyszłym pokoleniom mistrzów ciesielstwa tradycyjnego. ■

Po lewej
i poniżej po lewej:
Szkoły Ciesielskie
w Garbatce-Letnisko,
fot. P. Adamczyk

Poniżej po prawej:
Szkoły Ciesielskie
w Grabiszczach
Dolnych,
fot. P. Adamczyk

**STOWARZYSZENIA CZY
FUNDACJE, STANOWIĄ CENNE
ZAPLECZE W OCHRONIE ZASOBU
ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
I SĄ REGULARNIE ZAPRASZANE
DO WSPÓŁPRACY Z CENTRUM
ARCHITEKTURY DREWNIANEJ NID.**

ŚLADAMI PREKOLUMBIJSKICH KULTUR INDIAŃSKICH

ROZMAWIA **AGATA JANKOWSKA**

Digitalizacja tubylczego dziedzictwa kulturowego jest jednym z kluczowych działań i metodyki projektu badawczego na terenie Pomnika Narodowego Canyons of the Ancients w Kolorado. Badania sztuki naskalnej i osadnictwa kultur indiańskich pokazują doskonale integrację różnych metod – opowiada dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ z Zakładu Archeologii Nowego Świata w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmowę poprowadziła Agata Jankowska.

Powyżej:
Wieża na stanowisku Mad Dog Tower, służąca najprawdopodobniej do przekazywania sygnałów pomiędzy osadami klifowymi (m.in. ostrzeżenie przed wrogami, monitorowanie pól uprawnych i zwoływanie na uroczystości),
fot. R. Stański

Jak narodził się pomysł prowadzenia polskich badań archeologicznych w Kolorado?

Projekt został zapoczątkowany około 2008 roku jako badania do doktoratu, a w 2011 roku przekształcił się w samodzielny polski projekt archeologiczny. Badania skupiały się na początku głównie na analizie struktury osadniczej oraz zmianach społeczno-kulturowych w prekolumbijskiej kulturze Pueblo, w zespole ponad 40 stanowisk i osad klifowych datowanych na XIII wiek n.e., z dobrze zachowaną architekturą kamienną, położonych wokół dużej osady Castle Rock Pueblo w trzech kanionach: Sand Canyon, Rock Creek Canyon i Graveyard Canyon, w regionie Mesa Verde. Region ten to jeden z najważniejszych obszarów archeologicznych oraz destynacji turystycznych nie tylko w Ameryce Północnej, ale też ogólnie na świecie, z najbardziej widocznymi śladami indiańskich kultur prekolumbijskich.

Obecnie badania trwają równolegle na dwóch obszarach Pomnika Narodowego Canyons of the Ancients i obejmują także intensywną dokumentację i analizę sztuki naskalnej. Gdy w 2023 roku już mieliśmy kończyć pracę w pierwszym obszarze badawczym i skupić się tylko na drugim, dostaliśmy niejasne wskazówki od miejscowych mieszkańców, że w wyższych partiach kanionów są stanowiska dotychczas nieznanymi naukowcom, mimo że teren wcześniej badali Amerykanie, a potem my. W trudno dostępnych miejscach, o których prawie nikt nie wie, miały się znajdować ślady nagromadzenia sztuki naskalnej. Sprawdziliśmy to. Odkrycie okazało się spektakularne. Na długości 4 km masywu skalnego, położonego od 60 do 120 m ponad osadami klifowymi, które badaliśmy wcześniej, odkryliśmy rozliczne świetnie zachowane przykłady sztuki naskalnej, a także towarzyszącej jej architektury i kultury materialnej, głównie malowanej ceramiki. W Wielkiej Brytanii i w USA to odkrycie odbiło się głośnym echem, media amerykańskie podchwyciły temat, wzrósł ruch turystyczny na terenie Pomnika Narodowego Canyons of the Ancients.

Warto podkreślić rangę projektów polskich naukowców, bardzo docenionych przez Amerykanów. Nasze narzędzia i techniki cyfrowe i digitalizacyjne robią wrażenie, bo nie są powszechnie dostępne nawet w USA. Takie projekty europejskie można policzyć na palcach jednej ręki, a polski projekt na obszarze kanionów w Kolorado jest jedyny.

Jakie wyzwania wiązały się z uruchomieniem projektu?

Pomnik Narodowy Canyons of the Ancients został utworzony w 2000 roku decyzją prezydenta Billa Clintona. Szacowana liczba stanowisk archeologicznych to ponad 30 tysięcy, z czego tylko dwie trzecie są wstępnie wpisane do rejestru zabytków, a jedynie mała część została przebadana archeologicznie. Projekt wymaga pozwoleń z Biura Zarządzania Gruntami (Bureau of Land Management – BLM), jednostki Departamentu Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Ponadto badane obszary znajdują się zarówno na terenie pomnika narodowego, jak i na przyległych terenach

prywatnych, co się przekłada na konieczność współpracy z lokalnymi mieszkańcami, w tym ranczerami i kowbojami, przez których ziemie zespół badawczy czasem przejeżdża na badane stanowiska, a częściowo prowadzimy tam też badania. Zgody od właścicieli terenów prywatnych, gdzie do dzisiaj wypasa się bydło i prowadzone są inne działania ranczerskie, mają nie mniejsze znaczenie niż zgody archeologów z BLM.

Badania prowadzone są z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a naukowcy współpracują z jednostkami amerykańskimi, przede wszystkim z Canyons of the Ancients, ośrodkiem badawczym i edukacyjnym Crow Canyon Archaeological Center, a także z badaczami z kilku uniwersytetów amerykańskich: w Arizonie, Kolorado i Houston, oraz społecznościami tubylczymi, m.in. Hopi Cultural Preservation Office i Ute Mountain Ute Tribe. Nieocenione było i jest nadal także wsparcie Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Co było przełomem w pracach archeologicznych?

Na drugim obszarze badań, w kanionach Sandstone i Yellow Jacket, w 2014 roku odkryliśmy spektakularne stanowiska i galerie z indiańską sztuką naskalną z różnych okresów – od około 300/200 roku p.n.e. do początków XX wieku – pozostawione tam przez różne kultury i plemiona tubylcze, w tym głównie Pueblo i Ute oraz znacznie później przez białych osadników i ranczerów. To ogromne panele ulokowane w różnych miejscach na ścianach kanionów, zawierające ryty (petroglify) i rzadziej malowidła. Największe znane nam stanowisko stamtąd to Strawman Panel (5MT13288) – 130-metrowej długości ściana kanionu prawie w całości pokryta sztuką naskalną datowaną na różne okresy. Petroglify znajdują się do wysokości 3 m nad współczesną powierzchnią gruntu. Sztuka naskalna związana z rolniczą prekolumbijską kulturą Pueblo na tym stanowisku jest datowana od przełomu er do końca XIII wieku n.e. (ostatni okres osadnictwa na tym obszarze kultury Pueblo). Później, w okresie historycznym, pojawiły się tam plemiona łowiecko-zbierackie i koczownicze Ute i Nawaho. Ostatnie 150 lat to obecność najpierw hiszpańskich i meksykańskich misjonarzy i podróżników, a później hodowców owiec oraz amerykańskich ranczerów i kowbojów, którzy również zostawiali inskrypcje ryte na skałach obok petroglifów indiańskich. Badamy te miejsca do dziś.

Kolejnym przełomem było wspomniane wcześniej w naszej rozmowie odkrycie przez nasz zespół we wrześniu i październiku 2023 roku wielu paneli ze sztuką naskalną na pierwszym obszarze badań, położonych w trudno dostępnych wyższych partiach Sand Canyon i Rock Creek Canyon. To rzeczywiście zmieniło nasze postrzeganie dużych skupisk osadniczych kultury Pueblo w okresie prekolumbijskim.

Co jest przedstawione na skałach?

Różne obrazy – w zależności od kultury i okresu. Przykładowo w kulturze Pueblo są to spirale (największe o średnicy >

niemal metra), koncentryczne koła i inne motywy geometryczne, takie jak meandry. Spirala może mieć różnorodne znaczenie: od symbolu słońca po motyw wędrówki, ale była też związana z markowaniem przesileni zimowych i letnich (rodzaj kalendarzy słonecznych). Ale pojawiają się też rośliny, odciski ludzkich dłoni, finezyjnie wyryte na skałach sandały czy przedstawienia wojowników i szamanów. Natomiast u plemienia Ute przeważają sceny polowań na bizona, owce kanadyjskie i jelenie oraz walki pieszych i konnych wojowników. Są piesi, niektórzy z psami, jeźdźcy na koniach, myśliwi z łukami, strzałami, ale i bronią palną. Są też bardzo rzadkie przedstawienia, np. poród i stylizowana łapa niedźwiedzia jako symbol rodu (klanu) lub siły i witalności oraz odradzającego się życia – tak jak niedźwiedź budzący się ze snu zimowego. Do dzisiaj Taniec Niedźwiedzia jest jednym z najważniejszych świąt religijnych, skupiających całą społeczność plemienia Ute.

Szczególnie ciekawe w sztuce koczowniczych plemion Ute są licznie przedstawiane bizona na panelach w kanionach Sandstone i Yellow Jacket. Jest to tym bardziej zastanawiające, że na tym terenie stwierdzono tylko nieliczne znaleziska

prowadziliśmy wywiady przy panelach z petroglifami) oraz Ira Cuthair (słynny kowboj i jeździec rodeo z plemienia Ute, który zostawił podpis, przepięknie wykonane przedstawienie prawdopodobnie części stroju i datę 1936 – wiemy, że był wtedy nastolatkiem).

Te historyczne inskrypcje, nazywane czasem graffiti lub w niektórych przypadkach wręcz aktami wandalizmu, są jednak – obok indiańskiej sztuki naskalnej – także ważną dziś częścią dziedzictwa kulturowego tego miejsca. Wraz z tubylczymi wizerunkami przedstawiają 2000 lat historii tego regionu, zapisanej na skałach kanionów.

Jak wyglądała społeczność starożytnych Pueblo? Kim byli ci ludzie, co uprawiali, jak żyli?

To nie byli stereotypowi Indianie. Pueblo od początku byli rolnikami. Już w pierwszych stuleciach p.n.e. uprawiali kukurydzę, dynię i fasolę, a od VII wieku n.e. dodatkowo hodowali indyki, swoje domostwa budowali zaś z kamienia i drewna. Powstawały kilkupiętrowe konstrukcje przylegające do siebie ścianami (nowe domostwa dobudowywano do starych), które w świetnym stanie przetrwały często do

MIESZKAŃCY PODALI NIEPRECYZYJNE TROPY DO NIEZNANYCH STANOWISK W GÓRNYCH KANIONACH. EFEKT: LICZNE, ŚWIETNIE ZACHOWANE PETROGLIFY NA MASYWIE SKALNYM.

kości bizonów z okresu prekolumbijskiego i historycznego. Wydaje się więc, że myśliwi Ute musieli się wyprawiać na polowania na bizona przynajmniej 300–400 km od kanionu Sandstone, do północno-zachodniego lub wschodniego Kolorado, gdzie zaczynały się już prerie i Wielkie Równiny. Obok petroglifów indiańskich są, jak wspomniano wcześniej, historyczne inskrypcje, zawierające daty, imiona, nazwiska, inicjały, nazwy miast w językach hiszpańskim i angielskim. Do tego schematyczne, groteskowe i nieco prześmiewcze przedstawienia postaci ludzkich. Liczne symbole i znaki ranczerskie, którymi znakowano bydło i konie – część z tych znaków i stempli jest nadal użytkowana przez dzisiejszych ranczerów z Kolorado. Pozostawili je hiszpańscy i meksykańscy hodowcy oraz amerykańscy kowboje pędzący i wypasający owce, konie i bydło w tych kanionach na letnich i zimowych pastwiskach. Do dzisiaj w regionie Mesa Verde i na innych terenach południowego zachodu USA praktykuje się przepędzanie bydła pomiędzy pastwiskami. Wśród rozpoznawalnych nazwisk wyrytych na skałach kilkadziesiąt i ponad 100 lat temu są m.in. Joe Ismay (faktoria handlowa Ismay Trading Post została założona w 1921 roku), Melvin Forest (rządowy traper), członkowie rodziny Tozerów (wciąż mieszkająca niedaleko rodzina ranczerów, z którymi

dzisiaj. Są to pierwsze „kamienice” i „bloki mieszkalne” w Ameryce Północnej. Pueblo tworzyli i tworzą do dzisiaj przepiękną kulturę materialną, ceramikę, wyplatane kosze i biżuterię z turkusu, muszli, a od pojawienia się Hiszpanów – także ze srebra. Tworzyli też sztukę naskalną związaną często z ich wierzeniami i ceremoniami religijnymi. Ta praktyka została przerwana, jak się wydaje, dopiero w XX wieku.

Co było przełomem w pracach archeologicznych?

Odkrycia sztuki naskalnej z 2023 roku w naszym pierwszym obszarze badawczym wpływają istotnie na postrzeganie całego skupiska osadniczego wokół osady Castle Rock Pueblo i skłaniają do zrewidowania wcześniejszych ustaleń dotyczących jego demografii oraz życia społecznego i religijnego. Widać wyraźnie, że mieszało tam o wiele więcej ludzi, niż początkowo przypuszczano, a ich zwyczaje i rytuały były bardzo złożone, a koncentrowały się zapewne wokół kultu sił przyrody, zapewnienia urodzaju i przywołaniu deszczu, co jest zresztą zrozumiałe w półpustynnym klimacie i środowisku.

Obecne w okolicy przynajmniej niektórych paneli ślady architektury oraz ceramika pozwalają wysnuć hipotezę, że

Powyżej:

„Digitalizacja tubylczego i euro- amerykańskiego dziedzictwa kulturowego w Canyons of the Ancients National Monument, Kolorado, USA” – dr hab. Radosław Palonka podczas 3. edycji Międzynarodowej Konferencji ETHER – Eternal Heritage / Wieczne Dziedzictwo, fot. B. Dębkowski / Kreatyw! Media

w XIII wieku n.e. zamieszkiwane były nie tylko osady położone w niszach i schroniskach skalnych, ale także miejsca położone wyżej i o wiele trudniej dostępne, przylegające do pionowych ścian kanionów, a cechujące się znacznie większą ilością sztuki naskalnej, która miała nieco odmienny charakter niż ta w osadach klifowych. Stanowiska te mogły pełnić także istotną funkcję związaną z życiem ceremonialnym. Stanowią one świadectwo znacznie szerszej strefy użytkowej kanionu, niż dotychczas uważano.

Z większości paneli ze sztuką naskalną rysuje się bardzo dobry widok na masyw górski Sleeping Ute Mountain (około 3000 m n.p.m.), który był na pewno związany z wierzeniami ówczesnych Pueblo. Dzisiaj znajduje się on w rezerwacie plemienia Ute górskich.

Czy to prawda, że odkryto także swoisty system komunikacji wzrokowej między osadami?

Badania pokazały, że faktycznie osady z trzech kanionów w pierwszym obszarze naszych badań miały system

komunikacji wzrokowej oparty na okrągłych lub prostokątnych i kwadratowych kamiennych wieżach, które były ulokowane w specyficzny sposób. Mieszkańcy osad klifowych, często ukrytych w schroniskach skalnych przed wzrokiem obcych, nie widzieli się ze sobą, ale wieże i punkty obserwacyjne budowane w specjalnych miejscach zapewniały widoczność pomiędzy nimi i umożliwiały szybkie przesyłanie sygnałów.

Sygnały przesyłano za pomocą ognia w nocy i dymu w ciągu dnia, być może też luster z wypolerowanego pirytu. Te sygnały i znaki dymne i ogniowe mogły służyć m.in. do szybkiego ostrzegania przed wrogami oraz zwoływania się na uroczystości, a jak twierdzą konsultanci Hopi – także do monitorowania z dalekiej odległości pól uprawnych i wypatrywania zwierząt podczas polowań. Pokazuje to, że prawdopodobnie ludność Pueblo zamieszkująca te kaniony stanowiła bardzo zintegrowaną społeczność sprzymierzonych osad, wzajemnie powiązanych ze sobą silnymi więzami o charakterze religijnym i społecznym, a jej system ostrzegania przez długi czas był bardzo skuteczny i efektywny. Podobne systemy komunikacji opisują kroniki hiszpańskie z Południowego Zachodu z XVII i XVIII wieku.

Dlaczego społeczność opuściła ten region?

Udało się ustalić, że badane przez nas osady były budowane w XIII wieku n.e., przynajmniej od lat 1254/1255 do lat 70. tamtego stulecia, a być może też trochę później. Polscy badacze pobrali ponad 100 próbek drewna, które udało się datować metodą dendrochronologii na Uniwersytecie Arizony w Tucson. Są to najpóźniejsze daty obecności kultury Pueblo w regionie Mesa Verde uzyskane z małych stanowisk, widać więc wyraźnie, że były one zamieszkiwane i funkcjonowały jeszcze kilka lat przed wielką migracją ludności Pueblo na południe, co nieco przeczy wcześniejszym przypuszczeniom amerykańskich kolegów, że wyludnienie tego zespołu osadniczego było szybsze. Dzięki badaniom archeologicznym i genetycznym wiemy na pewno, że ówczesni Pueblo migrowali na południe, głównie do doliny Rio Grande w dzisiejszym Nowym Meksyku i do północnej Arizony. Na tych wszystkich terenach ich potomkowie mieszkają do dzisiaj i tworzą prężne społeczności, które podtrzymują wiele z tradycji swoich przodków i stanowią rdzeń tubylczego życia na południowym zachodzie Ameryki Północnej.

Polskie badania próbują odpowiedzieć na pytanie, jak społeczność Pueblo reagowała na ówczesne dość poważne i niekorzystne zmiany środowiska naturalnego. Na przykład zmiany klimatyczne i susza, najbardziej dotkliwa w latach 1276–1299, mogła się przyczynić do pogorszenia warunków klimatycznych i środowiskowych oraz niepowodzeń w rolnictwie. Do tego doszły ochłodzenie klimatu, spadek poziomu wód gruntowych, początek małej epoki lodowej na półkuli północnej, antropogeniczne wylesianie i wyczerpanie zasobów naturalnych oraz ogólny spadek liczby

Po lewej: Wstępna inwentaryzacja i dokumentacja stanowiska Strawman Panel w Sandstone Canyon z licznymi przykładami sztuki naskalnej z różnych okresów i kultur (Pueblo, Ute, osadnicy euro-amerykańscy), fot. R. Staboński.

OSADY Z TRZECH KANIONÓW MIAŁY SYSTEM KOMUNIKACJI WZROKOWEJ OPARTY NA KAMIENNYCH WIEŻACH. SYGNAŁY PRZESYŁANO OGNIEM W NOCY I DYMEM W DZIEŃ, OSTRZEGAJĄC PRZED WROGAMI I ZWOŁUJĄC NA CEREMONIE.

i poziomemu stałym źródłom wody. Być może nałożyła się na to także intensyfikacja konfliktów i walk pomiędzy różnymi grupami Pueblo o dostępne pola uprawne. Ale też mniej więcej w tym okresie nadciągały na te tereny plemiona łowiecko-zbierackie, w tym przodkowie dzisiejszych Apaczów i Nawahów. Te zmiany zaczęły się już wcześniej, bo od początku XIII wieku osady relokowano z płaskowyżów (mesas) na krawędzie i zbocza kanionów oraz do dużych naturalnych nisz skalnych. Możliwe, że działało się tak z powodów obronnych, co wskazywałoby na intensywne konflikty zbrojne lub przynajmniej znaczące zagrożenie.

Wspomniał Pan, że podczas badań współpracujecie z przedstawicielami tubylczych plemion. Jak łączycie tak różne perspektywy i cele?

Nasz projekt angażuje do współpracy przedstawicieli z jednej strony Hopi Cultural Preservation Office, a z drugiej Ute Mountain Ute Tribe. Ta współpraca z konsultantami

tubylczymi daje perspektywę nie do uzyskania samymi metodami archeologicznymi. Hopi i inni potomkowie starożytnych Pueblo, ale także Ute wnoszą żywą tradycję ustną i kulturową, która pomaga interpretować znaleziska archeologiczne w kontekście rzeczywistych wierzeń, praktyk ceremonialnych i codziennego życia ich przodków, ale też na przykład możliwego znaczenia ikonografii sztuki naskalnej. Współpraca ta jest również istotna z punktu widzenia etycznego podejścia do badań dziedzictwa tubylczego – potomkowie mają prawo głosu w kwestii tego, jak badane i interpretowane jest dziedzictwo ich przodków. Rzeczywiście perspektywa i metodologia świata zachodniego znacznie się różni od postrzegania własnej kultury i kultur przez społeczności tubylcze, zresztą nie tylko w Ameryce Północnej. Ważną rolę odgrywają tutaj podejście naukowca oraz wzajemne poszanowanie swoich perspektyw i prawa do nieco innego widzenia pewnych spraw. Istotne jest także pokazanie, że możemy wzajemnie się od siebie uczyć

i przekazywać sobie wiedzę. Przykładowo Hopi bardzo doceniają wyniki naszych badań, bo jak sami mówią, pokazują im one część ich historii i dawnego dziedzictwa, a sami by przecież ich nie przeprowadzili, choć mają wśród siebie też archeologów. My zaś możemy czerpać z ich wiedzy i tradycji ustnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, dotyczącej m.in. znaczenia ikonografii sztuki naskalnej, którą bez tego trudno by nam było rekonstruować.

Czy w praktyce da się pogodzić digitalizację z tradycyjnymi metodami stosowanymi przez archeologów?

Digitalizacja tubylczego dziedzictwa kulturowego jest jednym z kluczowych działań i filarów metodyki naszego projektu. Badania sztuki naskalnej Strawman Panel i innych stanowisk pokazują doskonale integrację metod. To dobry przykład uzupełnienia tradycyjnych metod wykopaliskowych i dokumentacji rysunkowej nowoczesnymi metodami cyfrowymi.

Dokumentację tradycyjną (rysunek ręczny i fotografię) nadal stosuje się równoległe z metodami cyfrowymi. Podobnie jak badane dotychczas osady klifowe sztuka naskalna jest dokumentowana za pomocą różnych nowoczesnych technik (skanowanie laserowe 3D, fotogrametria, badania geofizyczne). Digitalizacja i skanowanie 3D, a później analiza sztuki naskalnej pomagają nam wydatnie w znacznie lepszej wizualizacji ikonografii poszczególnych przedstawień, które w wyniku upływu czasu i warunków atmosferycznych są już czasem słabo czytelne i niezbyt dobrze widoczne gołym okiem, a nawet z wykorzystaniem wysokiej jakości fotografii cyfrowej.

Digitalizację, w tym skanowanie trójwymiarowe, LiDAR czy fotogrametrię, stosujemy w celu zadokumentowania stanowisk, architektury kamiennej oraz rytów i malowideł naskalnych, często położonych w trudno dostępnych miejscach lub tak delikatnych, że fizyczna ingerencja mogłaby je uszkodzić. To też o wiele szybsza i bardziej precyzyjna dokumentacja. Później część danych możemy analizować i opracować już po powrocie do Polski, więc ma to też bardzo praktyczny wymiar.

Z jakimi wyzwaniami technicznymi musieliście się mierzyć?

Stanowiska znajdują się czasem w trudno dostępnych miejscach – osady klifowe są położone w schroniskach i niszach skalnych na stokach kanionów, a nowo odkryta sztuka naskalna znajduje się w miejscach położonych wyżej od osad klifowych i jeszcze trudniej dostępnych.

Metody cyfrowe też mają swoje ograniczenia: 8–10 procent rysunków na niektórych stanowiskach powstałych na podstawie fotogrametrii obrazów wymagało ręcznych poprawek, prawdopodobnie z powodu silnego światła słonecznego, oświetlającego panele przez większą część dnia. Dlatego też wykonywano serię zdjęć albo rankiem, albo we wcześnie popołudnie i nawet wieczorem, gdy ściany są w cieniu

i poszczególne przedstawienia stają się o wiele lepiej widoczne niż w pełnym słońcu.

Kaniony Sandstone i Yellow Jacket były w przeszłości nawiedzane przez katastrofalne powodzie – kilka z nich jest znanych z początku XX wieku, ale archeologicznie stwierdzono, że zdarzały się także wcześniej. Skutkowało to m.in. tym, że niektóre stanowiska z architekturą kamienną i drewnianą uległy zniszczeniu, a głównym świadectwem bytności ludzi na tym terenie pozostały petroglify i malowidła naskalne, które czasem znajdują się pod powierzchnią ziemi, a w innych miejscach – przeciwnie, woda wymyła podłoże i panele ze sztuką naskalną są położone bardzo wysoko, bo nawet 6–8 m nad powierzchnią gruntu. Najstarsza sztuka naskalna Pueblo może być zakopana pod ziemią: badania geofizyczne i wykopaliska sondażowe wskazują, że niektóre struktury mogą się znajdować na głębokości około 1,5, a nawet 2 m. Takie nagromadzenie gleby jest prawdopodobnie spowodowane katastrofalnymi powodziami.

Jak digitalizacja wpłynie na przyszłość waszego projektu? Czy jest szansa że powstanie coś w rodzaju cyfrowego muzeum?

Część wyników naszych prac można już oglądać online. Panoramiczne fotografie dostępne są m.in. na platformie Gigapan, modele 3D – na Sketchfab (profil @radek.palonka), dane – na stronach projektu: e-sandcanyon.org oraz digital-southwest.pl. Będą też wkrótce dostępne w repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Digital Archaeological Record (tDAR). Zgromadzone dane cyfrowe o wysokiej wartości dokumentacyjnej: fotografie, rysunki, chmury punktów, modele 3D itp., i ogólnie zasoby geohistoryczne udostępnione online mogą się okazać niezwykle użytecznym materiałem źródłowym dla późniejszej konserwacji zabytków i jako jedna z form nieinwazyjnej ochrony konserwatorskiej. Dlatego opracowanie pewnej formy wirtualnego muzeum przestrzennego w postaci wizualizacji, modeli 3D i szczegółowych informacji o architekturze, sztuce naskalnej i środowisku naturalnym, a także wirtualnej wycieczki pomoże w prezentacji szerszej publiczności niedostępnego dla niej w inny sposób dziedzictwa tubylczego. W rezultacie dziedzictwo kulturowe badanego obszaru i same wyniki badań staną się znacznie bardziej dostępne, co jest szczególnie ważne w czasach ograniczonego kontaktu międzyludzkiego i niemożności podróżowania (jak podczas pandemii) oraz dla bezpośredniego doświadczenia artefaktów i różnych aspektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ponadto duża część stanowisk jest niedostępna dla turystów, więc tym bardziej ich prezentacja online ma bardzo dużą wartość. . ■

* O projekcie badawczym realizowanym na terenie Pomnika Narodowego Canyons of the Ancients w Kolorado i użyciu nowoczesnych technologii dr hab. Radosław Palonka opowiadał podczas 3. edycji Międzynarodowej Konferencji ETHER – Eternal Heritage / Wieczne Dziedzictwo.

EUROPEJSKIE DNI ARCHEOLOGII W ROKU 1000-LECIA KORONACJI PIERWSZYCH POLSKICH KRÓLÓW: BOLESŁAWA CHROBREGO I MIESZKA II

W Wielkanoc 1025 roku w Gnieźnie – na dwa miesiące przed swoją śmiercią – Bolesław Chrobry koronował się na króla. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, wieńczące budowę państwa pierwszych Piastów.

TEKST NINA GLIŃSKA, AGNIESZKA ONISZCZUK

Powyżej:
Wydarzenie
zorganizowane
w ramach EDA 2025,
fot. Pix Agency J. Żak

Po prawej:
Wydarzenie
zorganizowane
w ramach EDA 2025,
fot. Pix Agency J. Żak

Na górze:
Wydarzenie
zorganizowane
w ramach EDA 2025,
fot. Pix Agency J. Żak

Po prawej:
Wydarzenie
zorganizowane
w ramach EDA 2025,
fot. Pix Agency J. Żak

Koronacja miała wymiar polityczny, ponieważ podnosiła pozycję polańskiego księcia do pierwszego – po cesarzu niemieckim – szeregu chrześcijańskich władców. Była potwierdzeniem, że państwo polskie weszło do grona najważniejszych bytów politycznych ówczesnej Europy, a władająca nią dynastia zajęła istotne miejsce wśród elity panującej na kontynencie.

Koronacja miała też wymiar religijny: namaszczony przez arcybiskupa świętymi olejami król stawał się bowiem pomazańcem Bożym (łac. Christus). Dowodziła, że Piastowie wrosli już bardzo mocno w kulturę i symbolikę chrześcijańską oraz czerpali z niej siłę i majestat swojej władzy. W niespełna 60 lat po chrzcie Mieszka I i dołączeniu do grona władców chrześcijańskich jego syn i wnuk budowali państwo oparte na ideologii nowej wiary, wzmocnionej zbudowaną w 1000 roku organizacją Kościoła podległego arcybiskupstwu w Gnieźnie.

Warto jednak podkreślić, że w 1025 roku odbyły się dwie koronacje. Prócz Bolesława Wielkiego do rangi królewskiej został wyniesiony jego syn Mieszko II z żoną Rychezą. Nie wiemy, czy to drugie wydarzenie odbyło się już po śmierci Bolesława czy – jak przyjmuje część historyków – obu władców namaszczono równocześnie. Koronacja Mieszka II była nie tylko potwierdzeniem aspiracji Piastów i ugruntowaniem ich pozycji, ale też dowodem na przemyślaną politykę dynastyczną. Przypomnijmy, że sam Bolesław Chrobry, choć pierworodny, musiał stoczyć batalię o pełnię władzy po śmierci Mieszka I. Dopiero wygnanie macochy oraz przyrodnych braci zapewniło mu panowanie nad całą spuścizną po ojcu. Typowany przez Bolesława na następcę Mieszko II nie był natomiast jego pierworodnym synem. Chrobry miał jeszcze starszego syna z wcześniejszego małżeństwa – Bezpryma – oraz najmłodszego z całej trójki – Ottona. O tym, że to właśnie Mieszko występował w roli sukcesora na długo przed 1025 rokiem, świadczy jego bardzo dobre wykształcenie oraz prestiżowe małżeństwo zawarte w 1013 roku z Rychezą, wnuczką cesarza Ottona II i siostrzenicą cesarza Ottona III, dzięki któremu młody Piast został połączony więzami rodzinnymi z najważniejszymi rodami elity niemieckiej. Wskazuje też na to jego obecność u boku Bolesława i dowództwo nad częścią wojsk już w trakcie wojny polsko-niemieckiej zakończonej w 1018 roku. Ostatecznym zapewnieniem sukcesji była

W 1025 ROKU PAŃSTWO STWORZONE PRZEZ PIERWSZYCH PIASTÓW OSIĄGNĘŁO APOGEUM SWOJEGO ROZWOJU.

jednak dopiero koronacja i namaszczenie świętymi olejami, które wynosiły Mieszka II jako pomazańca Bożego ponad innych członków dynastii. Źródła milczą o niepokojach po śmierci Chrobrego, co wskazuje, że przejęcie władzy przez Mieszka II przebiegło w sposób niezakłócony. Dopiero kilka lat później bracia wystąpili przeciw niemu, co doprowadziło do wygnania go z kraju. Jest to już jednak inna opowieść.

ZŁOTY WIEK I NARODOWA TOŻSAMOŚĆ

W 1025 roku państwo stworzone przez pierwszych Piastów osiągnęło apogeum swojego rozwoju. W pamięci potomnych, utrwalonej przez kronikarzy, złoty wiek Bolesława Wielkiego i jego koronacja stanowiły punkt odniesienia i najjaśniejszy moment w początkowych dziejach państwa polskiego. Do koronacji tej odwoływał się – po przezwyciężeniu kryzysu monarchii – Bolesław Szczodry, gdy koronował się na kolejnego, trzeciego króla Polski. O tym doniosłym wydarzeniu pamiętały też elity dążące do zjednoczenia kraju po rozbiću dzielnicowym. Nic więc dziwnego, że również dziś odwołujemy się do wydarzenia, które zbudowało naszą narodową tożsamość.

W nawiązaniu do wielowiekowej tradycji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – uchwałą z dnia 24 lipca 2024 r.

– ustanowił rok 2025 Rokiem Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie. Z tego powodu wiele organizowanych w tym roku konferencji, wystaw naukowych oraz spotkań kulturalnych, popularyzatorskich lub edukacyjnych było poświęconych Bolesławowi Chrobremu i jego czasom.

Nie mogło być też inaczej w wypadku Europejskich Dni Archeologii, koordynowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Europejskie Dni Archeologii (EDA) to cykliczne wydarzenie, które po raz pierwszy odbyło się w 2010 roku we Francji. Po niemal dekadzie – w 2019 r. – w inicjatywę włączyły się inne kraje Europy (w tym Polska) i dziś odbywa się ono w ponad 30 państwach. Co roku w jeden z czerwcowych weekendów instytucje kultury, stowarzyszenia i badacze starają się przybliżyć szerokiej publiczności dziedzictwo archeologiczne. W tym celu organizują wydarzenia mające popularyzować wiedzę o przeszłości. W ramach Europejskich Dni Archeologii odbywają się dni otwarte na stanowiskach archeologicznych; w muzeach można zwiedzać wystawy, zaglądać do niedostępnych na co dzień magazynów ze zbiorami lub do pracowni konserwatorskich; w szkołach odbywają się lekcje poświęcone tematyce EDA lub wycieczki i spacerzy prezentujące zabytki archeologiczne znajdujące się w sąsiedztwie. Naukowcy >

Powyżej:
Wyspa Ostrów
Lednicki, 2017 r.,
fot. Polonia Illustrata,
M. Bogacki, zb. NID

Po lewej:
Wydarzenie
zorganizowane
w ramach EDA 2025,
fot. Pix Agency J. Zak

Po prawej:
Spacer
archeologicznym po
Wczesnopiastowskiej
Rezydencji na
Ostrowie Lednickim,
fot. M. Ciura

**KORONACJA MIAŁA WYMIAR POLITYCZNY, PONIEWAŻ
PODNOŚIŁA POZYCJĘ POLAŃSKIEGO KSIĘCIA DO PIERWSZEGO
– PO CESARZU NIEMIECKIM – SZEREGU CHRZEŚCIJAŃSKICH
WŁADCÓW. BYŁA POTWIERDZENIEM, ŻE PAŃSTWO POLSKIE
WESZŁO DO GRONA NAJWAŻNIEJSZYCH BYTÓW POLITYCZNYCH
ÓWCZESNEJ EUROPY.**

podczas wykładów, debat i konferencji opowiadają o swoich ostatnich odkryciach; muzealnicy przybliżają różne kategorie zabytków – od tych najstarszych, związanych z epoką paleolitu, po te najnowsze, niemal nam współczesne; wreszcie konserwatorzy i pracownicy administracji pokazują wyzwania, jakie stają przed tymi, którzy próbują ocalić dziedzictwo archeologiczne i zachować je dla przyszłych pokoleń. Wydarzenia mają różny charakter i są skierowane do praktycznie każdej grupy wiekowej – odbywają się liczne pikniki rodzinne i festyny archeologiczne, wystawy, warsztaty i wykłady, są organizowane wycieczki piesze, rowerowe lub nawet objazdy po zabytkach archeologicznych.

DYSKUSJA O STATUSIE POMNIKA HISTORII

W jeden czerwcowy weekend można usłyszeć o archeologii w całej Europie. Dzięki tym działaniom odbiorcy mogą zobaczyć zabytki archeologiczne; zrozumieć, jak wygląda praca archeologa; jak długą drogę muszą przebyć znalezione artefakty od wykopu badawczego po gablotę muzealną; oraz poznać nowoczesne technologie, które stają się narzędziami w procesie odkrywania tajemnic przeszłości oraz pozwalają dostrzec to, co często nie jest widoczne gołym okiem; wreszcie mogą poznać nowe miejsca i instytucje, które prezentują dziedzictwo archeologiczne, i rozpocząć przygodę z turystyką archeologiczną.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest krajowym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa i odpowiada za ich promocję i komunikację. Co roku, prócz wsparcia organizacyjnego dla instytucji włączających się w EDA, przygotowuje webinaria, konferencje prasowe oraz wydarzenie inauguracyjne EDA. Podczas webinarów zapewnia przepływ informacji pomiędzy europejskimi partnerami tej akcji a krajowymi organizatorami, daje przestrzeń do dyskusji nad ideą EDA i kierunkami jej rozwoju w przyszłości oraz zaprasza interesujących gości z kraju i z zagranicy, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu popularyzacji i edukacji archeologicznej.

W 2025 roku tematem przewodnim tych spotkań było zwiększenie dostępności muzeów i instytucji

prezentujących dziedzictwo archeologiczne dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz próbą przyciągnięcia do muzeów grup wiekowych, które zazwyczaj nie są zainteresowane ofertą edukacyjną tego typu placówek. Wykłady dotyczyły potrzeb osób neuro różnorodnych, osób z niepełnosprawnością wzroku, a także młodzieży i seniorów.

Narodowy Instytut Dziedzictwa co roku inauguruje też Europejskie Dni Archeologii w Polsce w formie konferencji skierowanej do organizatorów wydarzeń na EDA oraz tych, którzy mogliby stać się nimi w kolejnych latach. Celem inauguracji jest promocja idei EDA w różnych regionach naszego kraju oraz stworzenie przestrzeni do spotkania oraz wymiany doświadczeń i inspiracji. Co roku konferencja jest zorganizowana też wokół wybranego zagadnienia, które ma znaczenie dla polskiej archeologii.

Pierwsza inauguracja odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach, czyli jedynym w Polsce zabytku archeologicznym uznanym za miejsce światowego dziedzictwa UNESCO, co podkreślało wyjątkową, uniwersalną wartość polskiego dziedzictwa archeologicznego. W 2024 roku – w którym obchodzono jubileusz 30-lecia nadania pierwszym zabytkom zaszczytnej miana pomnika historii – gościliśmy w Biskupinie, pierwszym pomniku historii. Zaprezentowano wtedy wszystkie cztery archeologiczne stanowiska, które uzyskały ten status: osadę obronną kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Biskupinie; kopalnię krzemienia pasiastego z neolitu i wczesnej epoki brązu w Krzemionkach; wczesnopiastowski gród z rezydencjonalno-sakralną siedzibą książęcą na Ostrowie Lednickim; oraz średniowieczny kompleks w Wiślicy, składający się z zespołu Kolegiaty pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z relikwiami Kościoła pw. św. Mikołaja oraz grodziska. Była to też okazja do dyskusji o znaczeniu statusu pomnika historii oraz wyzwaniach i możliwościach stojących przed opiekunami tego typu obiektów.

W 2025 roku inauguracja Europejskich Dni Archeologii nawiązywała do jubileuszu koronacji pierwszych królów polskich. Odbyła się ona w jednym z obiektów związanych z początkami państwa polskiego – w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które

W JEDEN CZERWCOWY WEEKEND O ARCHEOLOGII MOŻNA USŁYSZEĆ W CAŁEJ EUROPIE.

sprawuje opiekę nad Ostrowem Lednickim oraz nad dwoma innymi grodziskami związanymi z okresem panowania pierwszych Piastów: w Gieczu i Grzybowie. Uczestnicy inauguracji mieli okazję zwiedzić najważniejszy z tych obiektów – Ostrów Lednicki. Jest to wyspa, na której niegdyś mieścił się wczesnopiastowski gród i jedna z najważniejszych siedzib Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II, a zarazem miejsce, gdzie do dziś zachowały się imponujące pozostałości pałacu, w którym mieszkali nasi pierwsi historyczni władcy, oraz kaplicy zbudowanej na planie greckiego krzyża, w której najprawdopodobniej Mieszko I przyjął chrzest w 966 roku. Był to też ośrodek, w którym – jak podejrzewamy – Bolesław Chrobry osadził Przedstawę – uprowadzoną z Kijowa siostrę Jarosława Mądrego – oraz miejsce pochówku jego synów. Muzeum ma imponującą kolekcję zabytków związanych z okresem początków państwa polskiego: niezwykle zbiór przedmiotów związanych z wczesnym chrześcijaństwem ze słynną stauroteką, czyli relikwiarzem Drzewa Krzyża Świętego na czele; kolekcję luksusowych przedmiotów świadczących o zamożności elity piastowskiej zamieszkującej wyspę; oraz największy w Europie Środkowej wczesnośredniowieczny depozyt uzbrojenia. Tegoroczna inauguracja EDA stała się zatem pretekstem do rozmowy o państwie pierwszych Piastów, jego materialnym dziedzictwie oraz problemach związanych z jego ochroną i popularyzacją. Uczestnicy inauguracji mogli posłuchać wykładów o Ostrowie Lednickim, Gieczu i Grzybowie oraz o innych wczesnopiastowskich grodach centralnych – Gnieźnie i Poznaniu.

ARCHEOLOGIA JEST BLISKO NAS

Nawiązań do jubileuszu koronacyjnego nie zabrakło także podczas tegorocznej polskiej 7. edycji EDA. Szczególnie aktywne okazało się województwo wielkopolskie, gdzie zaproponowano najbogatszy program wydarzeń. Wiele z nich nawiązywało do przypadającego w tym roku 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. W innych częściach kraju również odbyły się gry, rekonstrukcje oraz warsztaty dla dzieci nawiązujące do polskiego wczesnego średniowiecza, np. pod hasłem „Zrób sobie koronę”.

Po raz kolejny biliśmy rekordy liczby wydarzeń i zaangażowanych instytucji. W całym kraju zorganizowano około 200 wydarzeń – od wykładów i warsztatów po pikniki archeologiczne. W inicjatywę włączyło się 81 organizatorów i współorganizatorów, w tym muzea, instytuty naukowe, stowarzyszenia, samorządy, biblioteki oraz ośrodki kultury, a wydarzenia odbyły się w 79 lokalizacjach na terenie całej Polski.

REKORD FREKWENCJI PADŁ PODCZAS REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ NA GRODZISKU W TUMIE – WYBRAŁO SIĘ TAM OKOŁO 2500 OSÓB!

Rekord frekwencji padł podczas rekonstrukcji historycznej na grodzisku w Tumię – wybrało się tam około 2500 osób! Sporym zainteresowaniem cieszyły się również wydarzenia przygotowane przez Zamek Lipowiec – uczestniczyło w nich około 1500 osób. Dla porównania dotychczasowy rekord frekwencji należał do pikniku archeologicznego w Branicach (organizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie), w którym wzięło udział około 500 osób. Zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Archeologii i organizacji wydarzeń. Archeologia nigdy nie była tak blisko nas! ■

Powyżej
Wyspa Ostrów
Lednicki, fot. Polonia
Illustrata, P. Jamski,
zb. NID

SZKICE O OGROD- NICTWIE KRAJOBRA- ZOWYM

Fragment pochodzi z książki Szki-
ce o ogrodnictwie krajobrazowym
wraz z opisem praktycznych
zastosowań w Mużakowie
Hermann von Pücklera-
Muskau, opublikowanej w 2025
roku przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa, w przekładzie z języka
niemieckiego Justyny Górny.
To pierwsze polskie wydanie
klasycznego dzieła XIX-wiecznej
sztuki ogrodowej.

Po prawej:
Niebieski Ogród
Kwiatowy, 1834
Kolorowana litografia
wykonana przez
Hansa Ottona
Hermann

Trzeba przyznać, że w znacznej części Niemiec dopiero zaczynamy dążyć do konsekwentnego dbania o własny pożytek, a jedynie nieliczni kierują swe myśli i dążenia ku samemu pięknu, nie zwracając uwagi na korzyści; jeszcze rzadziej spotyka się ogólne, rozumne połączenie tych dwóch celów.

Odnosi się to w najwyższym stopniu do wszelkiego rodzaju własności ziemskiej i z pewnością pod tym względem Anglia wyprzedza nasz stopień rozwoju cywilizacji o blisko stulecie. Dlatego też to, co tam obecnie robi się z łatwością, tutaj jeszcze przez długi czas będzie niemal niewykonalne. Nadszedł jednak czas, aby zamożni właściciele ziemscy częściej podejmowali próby zbliżenia się do tego wzoru, aczkolwiek bez niewolniczego naśladownictwa, bardziej w duchu niż w formie, i zawsze w sposób odpowiedni dla danej lokalizacji. Jeśli z takim naciskiem mówię tu o Anglii, to nie z powodu mody czy anglomanii, ale z głębokiego przekonania, że Anglia jeszcze długo pozostanie dla nas niedoścignionym wzorem w sztuce dystygowanego i (pozwolę sobie na to wyrażenie) dżentelmeńskiego delektowania się życiem, zwłaszcza w odniesieniu do życia na wsi, a także ogólnego komfortu,

połączonego z pełnym zaspokojeniem subtelного zmysłu piękna, w sposób w równym stopniu daleki od wydelikowanego azjatyckiego przepychu, jak i od obskurnej kontynentalnej zgrzebności, która wynika nie z ubóstwa, lecz ze złych nawyków i zaniedbania domowych obyczajów.

Ponieważ delektowanie się życiem stanęło tam na wyższym poziomie, również ogrodnictwo krajobrazowe rozwinęło się w stopniu, jak się zdaje, nieznanym dotąd w żadnym innym kraju ani czasie. Pomimo przeważnie ponurego i pozbawionego słońca klimatu uczyniło to Anglię najbardziej różnorodnym i zachwycającym miejscem dla miłośnika natury, kochającego ją najbardziej wówczas, gdy zdaje się jednoczyć z twórczym działaniem człowieka – jak kamień szlachetny, który dopiero dzięki oszlifowaniu osiąga najwyższą urodę. W żadnym wypadku nie chcę przez to powiedzieć, że dzika natura, pozostawiona sama sobie w swej prostej, często wzniosłej, a niekiedy zatrważającej potędze, nie jest w stanie wywołać najgłębszych czy nawet najprzyjemniejszych uczuć, jednakże dla trwałego ukontentowania konieczne są ślady ludzkiej dbałości i nieustającego działania. Nawet w malarskim pejzażu oczekujemy czegoś, co

Powyżej:

Rycina autorstwa Wilhelma Schrimera, przedstawiająca Park Mużakowski, pochodząca z publikacji *Andeutungen über Landschaftsgärtnerei verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau* (Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym wraz z opisem ich praktycznego zastosowania w Mużakowie) księcia Hermanna von Pückler-Muskau wydanej w 1834 roku.

przypominałoby o ludzkim trudzie, aby go – jak mówimy – ożywić. Rzeczywisty krajobraz wymaga jednak znacznie większej różnorodności niż ten namalowany, i podwójny urok, a jednocześnie dobroczynny wpływ na czułe serce wynika stąd, że w Anglii, gdzie niemal wszędzie napotykamy naturę udoskonaloną przez sztukę, nie tylko pałace i ogrody możnych budzą podziw swoim przepychem i wspaniałością, lecz również, niejako w harmonii z całością, skromne mieszkania pomniejszych dzierżawców ujmują urokiem dzięki doskonałemu rozplanowaniu i wykonaniu. Wyglądają – podobnie jak dumne pałace – pomiędzy prastarych drzew lub spoczywają na bujnych łąkach, okolone ukwieconymi krzewami, i poprzez przyjemną formę i schludną delikatność świadczą o subtelny smaku swych właścicieli. Nawet najbiedniejsi ozdabiają kwiatami swe kryte słomą chaty i nie poprzestają na zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych, starannie pielęgnują solidnie ogrodzony, choć niewielki, ogródek, porośnięty zielonym aksamitem trawnika i przesycony wonią róż i jaśminów.

Czy nie powinniśmy odczuwać wstydu, gdy odwiedzając ich odpowiedniki w naszym kraju, w dalszym ciągu napotykamy wiele szlacheckich posiadłości, z których główny widok roztacza się na gnojownik, przy bramie >

Powyżej góra:
Widok z rampy zamkowej na ogród, 1834 (projekt)
Kolorowana litografia wykonana przez Heinricha Mützela (1797-1868)

Po lewej:
Rycina autorstwa Wilhelma Schrimera, przedstawiająca Park Mużakowski, pochodząca z publikacji *Andeutungen über Landschaftsgärtnerei verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau* (Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym wraz z opisem ich praktycznego zastosowania w Mużakowie) księcia Hermanna von Pückler-Muskau wydanej w 1834 roku.

RZECZYWISTY KRAJOBRAZ WYMAGA JEDNAK ZNACZNIE WIĘKSZEJ RÓŻNORODNOŚCI NIŻ TEN NAMALOWANY.

**PARK MUŻAKOWSKI
TO WYBITNY
PRZYKŁAD
KRAJOBRAZU
WYKREOWANEGO
PRZEZ CZŁOWIEKA,
W KTÓRYM
W MISTRZOWSKI
SPOSÓB ZOSTAŁY
WYKORZYSTANE
WALORY
NATURALNE
MIEJSCA.**

Po prawej:
Widok
z „odosobnionego
salonu” przy
Domu Angielskim,
1834 Kolorowana
litografia wykonana
przez Hansa
Ottona Hermann
(1799–1834)

przez większość dnia baraszkuje świnie i gęsi, a we wnętrzach jedyna próba zachowania czystości polega na posypaniu drewnianej podłogi piaskiem?

W naszej ojczyźnie, północnych Niemczech, często napotykałem bardzo zamożne osoby, nawet posiadające majątek idący w setki tysięcy, mieszkające w tego rodzaju „pałacach” – czy raczej pseudopałacach – które angielski dzierżawca, zapytany o zdanie, uznałby za oborę.

Jeśli przy takiej rycerskiej siedzibie (!) warzywnik pełni też funkcje ozdobne, to najczęściej jego dekoracja ogranicza się najwyżej do kilku goździków pierzastych i pojedynczych krzaczków lawendy obrzeżających cebulę i grządki kapuściane. Aleje powykrzywianych drzew owocowych okalają smętnymi szeregami zieleninę i rzepę, a jeśli zasadzone przez przodków nieliczne stare dęby czy lipy opierają się jeszcze upływowi czasu, to zapobiegliwy gospodarz najczęściej nie zapomina o wypasaniu na nich owiec, tak że drzewa stoją jak ogołocone ofiary, wyciągając swe nagie gałęzie i błagając o pomstę do nieba. Jeszcze żałośniejsze rzeczy mają się – jak wiadomo – gdy pod wpływem mody właściciel wpadnie na pomysł zrobienia tak zwanego angielskiego założenia. Proste ścieżki przekształca się wówczas w równie regularne korkociągi, meandrujące w najnudniejszy sposób między młodymi brzoźkami, topolami czy modrzewiami. Po każdym deszczu są zazwyczaj nieprzejezdne z powodu błota, z kolei przy suchej pogodzie zmuszają spacerowiczów do pocenia się i brnięcia w rozjeżdżonym piachu. Kilka cudzoziemskich krzewów, zmarniałych i znacznie brzydszych niż

rodzime, sady się wzdłuż dróg, mieszając je na domiar złego z młodymi świerkami. Po kilku latach iglaki zarastają ścieżkę i trzeba je przycinać, później zaś tracą dolne gałęzie i otoczom ukazują się tylko nagie pnie na gołej ziemi, podczas gdy w miejscach pozostawionych bez nasadzeń rośnie źle utrzymana trawa, a zmarniałe cudzoziemskie drzewa nie są w stanie stworzyć wrażenia ani swobodnej natury, ani kunsztownego ogrodu.

Jeśli rzecz zostanie potraktowana z jeszcze większą powagą i rozmachem, poszerza się ledwo widoczny rów melioracyjny, by sprawiał wrażenie i pretendował do miana strumienia, a w poprzek skromnego cieku buduje się olbrzymie mosty z surowych pni brzoźowych, robi dwie lub trzy – proste jak po sznurze – przesieki przez las, by zyskać widok w dal, i wznosi tu i ówdzie popularne świątynki i ruiny (świątynki szybko stają się tym, co ruiny mają udawać).

Takie właśnie, z pewnymi różnicami, są zwykle szczytowe osiągnięcia tego rodzaju przedsięwzięć, które każą żałować, że dobra ziemia na próżno została odebrana pożytecznym uprawom rolnym i warzywnym. ■

Wszystkie ilustracje pochodzą z publikacji: Hermann von Pückler-Muskau, Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau, Stuttgart 1834. Litografie zostały wykonane według rysunków Augusta Wilhelma Schirmera (1802–1866) w zakładzie litograficznym „L. Sachse & Co.” w Berlinie. Oryginały znajdują się w posiadaniu Fundacji Park Księcia Pücklera Bad Muskau.

PARK MUŻAKOWSKI – DOBRO ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA

Park krajobrazowy założony przez księcia Hermanna von Pücklera-Muskau w jego posiadłości w I poł. XIX wieku, rozwijany przez wybitnego architekta krajobrazu Eduarda Petzolda, harmonijnie wpisuje się w dolinę Nysy Łużyckiej, integrując zabudowę miasta i krajobraz rolniczy. Kompozycja zapowiadała nowatorskie podejście do projektowania krajobrazu w miastach i miała wpływ na rozwój architektury krajobrazu jako dyscypliny. Pückler stworzył fundamenty zintegrowanego projektowania krajobrazu, w którym elementy

architektoniczne i przyrodnicze – wytworzone przez człowieka i ukształtowane naturalnie – zostały powiązane w spójną całość. Włączenie miasta Bad Muskau w kompozycję uczyniło je składnikiem projektowanego, niemal utopijnego krajobrazu. Rozwiązania te wywarły znaczący wpływ na nowoczesne projektowanie miast, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych (między innymi systemu zieleni miejskiej Bostonu) oraz rozwój zawodu architekta krajobrazu.

Park Mużakowski to wybitny przykład krajobrazu wykreowanego przez człowieka, w którym w mistrzowski sposób zostały wykorzystane walory naturalne miejsca. Kompozycja wpisuje się w ukształtowanie doliny Nysy Łużyckiej, a jej istotą jest powiązanie widokowe centrum rezydencji z topograficznymi punktami

Po lewej:
Dawid Ogrodnik czyta fragmenty „Szkiców o ogrodnictwie krajobrazowym” podczas promocji pierwszego polskiego wydania w Parku Mużakowskim, fot. M. Mitrega

Hermann von Pückler-Muskau

Arystokrata, ekscentryk, wizjoner sztuki krajobrazu, a zarazem pisarz wyróżniający się błyskotliwą lekkością stylu. Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym są nie tylko podręcznikiem projektowania ogrodów, ale przede wszystkim literacką, często zabawną i autoironiczną opowieścią o przestrzeni. Erudycyjne refleksje Pücklera ukształtowały myślenie o krajobrazie i parkach naturalistycznych w całej Europie. Założony przez niego Park Mużakowski, dziś położony po obu stronach granicy polsko-niemieckiej i wspólnie pielęgnowany przez polskich i niemieckich opiekunów, figuruje na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.

kulminacyjnymi, tworzącymi misterną sieć idealnymi punktami widokowymi rozmieszczonymi wzdłuż tarasów rzecznych po obu stronach doliny. Kompozycję cechuje nadzwyczajna prostota i rozległość. Przedmiotem wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO jest centralna część parku, o powierzchni 348 hektarów, obejmująca w całości najważniejsze elementy ilustrujące oryginalną koncepcję księcia Pücklera. Dobro światowego dziedzictwa składa się z Parku Zamkowego, Parku Zdrojowego i Parku Górskiego (po stronie niemieckiej) oraz Parku na Tarasach i arboretum (po stronie polskiej). Pozostała część kompozycji znajduje się w obrębie strefy buforowej o powierzchni 1205 hektarów. Dzięki wysokiemu uznaniu dla geniuszu twórcy kolejni właściciele obiektu i ogrodnicy

kontynuowali dzieło Pücklera i zachowali jego oryginalną postać. Plan parku w zasadzie nie zmienił się od czasu ukończenia pracy księcia, dzięki temu kompozycja odzwierciedla oryginalne zamierzenia.

Po lewej:
Promocja pierwszego polskiego wydania „Szkiców o ogrodnictwie krajobrazowym” w Parku Mużakowskim, fot. M. Mitrega

DZIEDZICTWO KULTUROWE W REWITALIZACJI - WIĘCEJ NIŻ TYLKO REMONT ZABYTKU

Rewitalizacja to nie remont ani modernizacja pojedynczego obiektu. To kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego całych zdegradowanych obszarów. Jak właściwie uwzględnić w nim dziedzictwo kulturowe? Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji prowadzonej z poszanowaniem zabytków.

TEKST DR ANNA KOZIÓŁ-SŁUPSKA

REWITALIZACJA – CO TO WŁAŚCIWIE ZNACZY?

Rewitalizacja potocznie utożsamiana jest z remontem, adaptacją lub modernizacją. Często – na przykład w doniesieniach prasowych czy publicznej debacie – pojawiają się sformułowania o „rewitalizacji obiektu”, jeszcze częściej o „rewitalizacji zabytku”. Takie rozumienie rewitalizacji fałszuje obraz tego procesu i jest niezgodne z definicją określoną w ustawie o rewitalizacji, obowiązującej w polskim porządku prawnym od dziesięciu lat.

Zgodnie z ustawą rewitalizacja jest procesem wyrowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki. Działania są skoncentrowane terytorialnie i realizowane przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

KLUCZOWE ELEMENTY PROCESU REWITALIZACJI

W definicji warto podkreślić kilka istotnych dla prowadzenia procesu rewitalizacji wątków. Jednym z nich jest diagnoza stanu kryzysowego danego obszaru,

wynikającego z koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zazwyczaj powiązanych z innymi zjawiskami kryzysowymi o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym czy technicznym.

Taki obszar może charakteryzować się między innymi bezrobociem, ubóstwem, wysokim poziomem przestępczości, niskim poziomem edukacji i kapitału społecznego, a także niewystarczającym poziomem uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niskim stopniem przedsiębiorczości, niedostatecznym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, przekraczaniem standardów jakości środowiska oraz degradacją stanu technicznego obiektów.

DZIEDZICTWO KULTUROWE W DIAGNOZIE OBSZARU

Część negatywnych zjawisk diagnozowanych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego może być powiązana ze stanem oraz sposobem funkcjonowania dziedzictwa kulturowego na danym obszarze. Najczęściej gminy uwzględniające dziedzictwo kulturowe na etapie przygotowania gminnego programu rewitalizacji (GPR) traktują dziedzictwo jako element analizy technicznej lub przestrzennej. Ogranicza się >

Po lewej:
Międzyregionalna wizyta studyjna zespołów ds. rewitalizacji na Pomorzu z udziałem Centrum ds. Rewitalizacji NID i przedstawicieli samorządów z Polski. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, fot. M. Gromada

Powyżej:
Wizyta studyjna w woj. śląskim w ramach Projektu Partnerskiego „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” - Nadszybie szybu Głowackiego i Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, fot. M. Gromada

REWITALIZACJA TO NIE REMONT ANI MODERNIZACJA, LECZ KOMPLEKSOWY PROCES WYPROWADZANIA Z KRYZYSU OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH.

Obok:
Międzyregionalna
wizyta studyjna
zespołów ds.
rewitalizacji na
Pomorzu z udziałem
pracowników
Centrum ds.
Rewitalizacji NID
oraz przedstawicieli
miast i instytucji
z całej Polski,
fot. M. Gromada

Po lewej:

Wizyta studyjna w woj. śląskim w ramach Projektu Partnerskiego „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” – wewnątrz Urzędu Miasta w Katowicach, fot. M. Gromada

to zazwyczaj do wskazania liczby zabytków (wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków), rzadziej – pokazania stosunku ilościowego lub procentowego do istniejącej niezabytkowej zabudowy bądź do liczby mieszkańców. Na tym etapie Narodowy Instytut Dziedzictwa rekomenduje przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektów zabytkowych, wraz ze wskazaniem liczby budynków zabytkowych wymagających remontu. Wystandaryzowany wskaźnik koncentracji obiektów zabytkowych w złym stanie technicznym został wykorzystany jako jedno z narzędzi badania koncentracji negatywnych zjawisk w sferze technicznej w diagnozie opracowanej dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki. W podobnych działaniach gminy mogą posłużyć się kartą inwentaryzacji opracowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Kartę, porady, podpowiedzi, inspiracje oraz opisy działań można znaleźć w opracowanym przez ekspertów NID i specjalistów z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów praktycznym poradniku Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Poradnik opisuje relacje między rewitalizacją a dziedzictwem kulturowym oraz podaje konkretne rozwiązania dla gmin chcących w większym stopniu uwzględnić dziedzictwo kulturowe w procesach rewitalizacyjnych. Poradnik jest podsumowaniem doświadczeń płynących z wdrażania ustawy o rewitalizacji, a przede wszystkim współpracy, jaką Narodowy Instytut Dziedzictwa podjął z samorządami w ramach Centrów Kompetencji NID ds. Rewitalizacji. W jej wyniku wypracowano standardy, narzędzia i sposoby postępowania z dziedzictwem kulturowym w rewitalizacji. Publikacja prezentuje także zweryfikowane i rekomendowane dobre praktyki, zgodne z przepisami ustawy o rewitalizacji i zasadami postępowania z dziedzictwem kulturowym.

OBSZARY KRYZYSOWE TO OBSZARY BOGATE W ZABYTKI

W praktyce związki między stanem dziedzictwa kulturowego a kryzysem diagnozowanym na danym obszarze są znacznie szersze i głębsze. Obszary kryzysowe nie rzadko znajdują się w centrach historycznych miast, w których kumuluje się wiele współczesnych problemów, jednocześnie są to przestrzenie o wysokiej koncentracji tkanki zabytkowej, objętej dodatkowo ochroną konserwatorską, w tym różnymi formami ochrony zabytków.

Dane to potwierdzają. Dla przykładu, zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021–2025, 80% budynków stanowiących wyłączną własność Miasta Warszawa zostało wybudowanych przed II wojną światową i najczęściej jest pod opieką konserwatora zabytków. Stanowi to ogromne wyzwanie dla gminy, zarówno w kontekście tworzenia odpowiednich warunków lokalowych mieszkań komunalnych, jak i dla służb konserwatorskich, nadzorujących ewentualne adaptacje i remonty lokali.

Zgodnie ze zleconym przez MKiDN badaniem GUS za rok 2023, przeprowadzonym przy współpracy merytorycznej NID, w 66,4% gmin prowadzących rewitalizację w granicach obszaru rewitalizacji znajdowały się obiekty wpisane do rejestru zabytków albo ujęte w gminnej ewidencji zabytków; w zbliżonym odsetku gmin dotyczyło to również obszarów objętych taką formą ochrony. Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji są zazwyczaj przestrzeniami bogatymi w dziedzictwo kulturowe, co sprawia, że w wielu gminach nie da się rozwiązać ich problemów bez prawidłowego podejścia do ochrony i opieki nad zabytkami.

DZIEDZICTWO JAKO POTENCJAŁ ROZWOJOWY

Definicja rewitalizacji podkreśla jej kompleksowy charakter, oparty na zintegrowanych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że gmina sięga po zróżnicowane narzędzia i działania mogące wyprowadzić obszar ze zdiagnozowanego kryzysu, bazując na lokalnych, endogenicznych potencjałach.

Postrzeganie dziedzictwa kulturowego jako potencjału i zasobu sprzyjającego rozwiązywaniu problemów w gminie. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w gminnych programach rewitalizacji na przykład w Bielsku-Białej czy Słupsku.

PRZYKŁAD: BIELSKO-BIAŁA

Do kluczowych potencjałów gmina zalicza:

- duże przywiązanie do miasta, patriotyzm lokalny;
- lokalne marki związane z historią miasta (Studio Filmów Rysunkowych, Fiat 126p);
- duży potencjał dziedzictwa przemysłowego, wciąż nie do końca wykorzystany;
- olbrzymi potencjał turystyczny drzemący w centrum miasta.

Wizja obszaru rewitalizacji zakłada przestrzeń:

- tętniącą życiem społecznym i gospodarczym,
- czystą i bezpieczną,

- eksponującą wartości dziedzictwa kulturowego, w szczególności w centrum miasta,
- aktywizującą i inspirującą mieszkańców w przystosowanych do tego nowych obiektach,
- przyciągającą atrakcyjną ofertą kulturalno-oświatową.

Źródło: Uchwała Nr LXVIII/1525/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030

PRZYKŁAD: SŁUPSK

Główne potencjały rozwojowe obszaru rewitalizacji związane z dziedzictwem kulturowym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017–2025+

Sfera społeczna:

- poczucie dumy z historycznych miejsc na obszarze rewitalizacji i nostalgia za dawną świetnością jako potencjał budowania tożsamości
- duża liczba instytucji kultury

Sfera gospodarcza:

- dostępność lokali użytkowych w zasobie komunalnym miasta w dobrym stanie technicznym, w atrakcyjnych lokalizacjach i w korzystnych cenach w stosunku do rynku komercyjnego
- znaczny potencjał turystyczny obszaru

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:

- wysokie walory architektoniczne i historyczne zabudowy, koncentracja obiektów zabytkowych

Sfera środowiskowa:

- historyczne tereny zieleni urządzonej, zachowane w niezmienionej formie

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017–2025+ (uchwała nr XL/527/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 roku)

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne oparte na dziedzictwie W efekcie w bardzo wielu gminach w Polsce w ramach rewitalizacji podejmowane są przedsięwzięcia oparte na dziedzictwie kulturowym. Są to na przykład działania:

- przywracające wartość funkcjonalną obiektów i przestrzeni o wartości historyczno-kulturowej,
- remont oraz prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i adaptowanie ich do nowych, społecznie użytecznych funkcji,
- wzmacnianie tożsamości lokalnej, budowanie więzi lokalnych, poczucia przywiązania i dumy z miejsca zamieszkania, w szczególności bazujących na pamięci i dziedzictwie niematerialnym,
- budowanie inicjatyw gospodarczych mogących być źródłem dochodu oraz miejsc pracy.

Coraz ważniejsze stają się inicjatywy na rzecz historycznej zieleni, jak również, szerzej, na rzecz historycznej błękitno-zielonej infrastruktury (rzeki, zieleń miejska), >

NID OFERUJE MERYTORYCZNE WSPARCIE DLA GMIN CHCĄCYCH WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W PROCESACH REWITALIZACYJNYCH.

Poniżej:

Międzyregionalna wizyta studyjna zespołów ds. rewitalizacji na Pomorzu z udziałem pracowników Centrum ds. Rewitalizacji NID oraz przedstawicieli miast i instytucji z całej Polski, fot. M. Gromada

Powyżej:

Wizyta studyjna we Włocławku - analiza rewitalizacji z przedstawicielami miasta w ramach Projektu Partnerskiego „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”. fot. M. Karpińska

Po prawej: Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik, fot. P. Hołubiec

Powyżej:

Wizyta studyjna we Włocławku - analiza rewitalizacji z przedstawicielami miasta w ramach Projektu Partnerskiego „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”. fot. M. Karpińska

zarówno jako tworzenie miejsc rekreacji i spędzania czasu wolnego, jak i działań adaptacyjnych oraz mitygacyjnych związanych z negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Dobre praktyki rewitalizacji z uwzględnieniem dziedzictwa

W ramach działań na rzecz prawidłowego ujmowania dziedzictwa w rewitalizacji, NID wypracowuje, jak również mapuje i propaguje, dobre przykłady przedsięwzięć, które wpisują się zarówno w ideę rewitalizacji, jak i zostały przeprowadzone z troską o dziedzictwo kulturowe. Do takich przedsięwzięć należy zaliczyć m.in.:

- zagospodarowanie zabytkowego terenu osiedla robotniczego „Kolonja Zgorzelec” wraz z remontem części wspólnych budynków, jak również stolarki okiennej i drzwiowej. Za tę realizację Bytomskie Mieszkania – jednostka budżetowa Gminy Bytom otrzymała w tym roku wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbane”.
- remont konserwatorski i adaptacja zabytkowego obiektu biurowego na siedzibę urzędu miasta oraz mediatekę w Żyrardowie – działanie, które oprócz prac konserwatorskich na rzecz obiektu zabytkowego, zmierzało do udostępnienia go osobom z niepełnościami.
- Stacja Kolejowa Krosno – ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej – interesujący przykład, zarówno z punktu widzenia ratowania obiektu zabytkowego, jak i wykorzystania dziedzictwa niematerialnego. W ramach tego przedsięwzięcia w budynku kolejowym stworzono atrakcyjne miejsce prezentacji tradycji, przyciągające zarówno turystów, jak i będące ważnym centrum kulturalnym dla mieszkańców Krosna.

Wsparcie NID dla gmin – Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji

Narodowy Instytut Dziedzictwa, dostrzegając duże znaczenie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji, zaangażował się w prace na rzecz wspierania gmin chcących wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych. Wsparcie to adresowane jest do gmin, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują gminny program rewitalizacji.

Pomoc taka była częścią projektu „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”. Aktualnie jest realizowana w ramach projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym

Instytucie Dziedzictwa”, współfinansowanego ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Cel główny projektu to wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu rewitalizacji z uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście zmian klimatu i tzw. zielonej rewitalizacji oraz wsparcie służb konserwatorskich w rozwinięciu i wzmocnieniu kompetencji związanych z ochroną zabytków i wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego w tym procesie.

Działania realizowane w projekcie obejmują:

- projekt partnerski „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” adresowany do wybranych w ramach procesu rekrutacji gmin, z którymi zostały podpisane porozumienia o współpracy;
- działania skierowane do ogółu gmin;
- działania skierowane do służb konserwatorskich.

Co udało się zrealizować?

W tym roku zrealizowano szereg zadań, m.in.:

- wybór, zawiązanie i rozpoczęcie współpracy z szesnastoma gminami partnerskimi, na rzecz których świadczone jest indywidualne merytoryczne wsparcie eksperckie;
- webinaria, m.in.: „Dziedzictwo kulturowe w diagnozach rewitalizacyjnych”, „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”, „Zieleń w planowaniu przestrzennym i procesie rewitalizacji – uwarunkowania prawne”;
- we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Urzędem Miasta w Bolesławcu – seminarium „Rewitalizacja na obszarach miast historycznych odbudowanych po 1945 roku”;
- konferencje, wykłady i panele eksperckie, w tym: „Współczesne wyzwania prowadzenia działań rewitalizacyjnych z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego”, „Rewitalizacja konieczna od zaraz - rewitalizacja jako metoda zarządzania dziedzictwem kulturowym”, „Czy dobrze rozumiemy czym jest rewitalizacja – czy każdy remont zabytku na obszarze rewitalizacji, to rewitalizacja?” w ramach konferencji pt. „10 lat ustawy o rewitalizacji – ewolucja czy rewolucja?”;
- dziewięć wydarzeń prezentujących dwie publikacje NID poświęcone uwzględnianiu dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji: „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik” i „Życie między zabytkami. O dziedzictwie w rewitalizacji”, które przedstawiają dobre praktyki i narzędzia służące ochronie zabytków i wykorzystaniu ich potencjału w procesie rewitalizacji.

Wszystkie działania podejmowane na rzecz rewitalizacji są opisywane na portalu www.samorząd.nid.pl. ■

SUMMA CUM LAUDE KRZYSZTOFA PAWŁOWSKIEGO

„Omnes viae civitas ducit ...Wszystkie drogi prowadzą do miasta” – oczywiście Rzymu, co ustalono już za cesarza Nerona w I wieku (a być może wcześniej). Przedstawiając najnowszą książkę Krzysztofa Pawłowskiego *Przestrzeń a tożsamość miasta*, chciałoby się zaktualizować sentencję antyczną do wersji: wszystkie drogi prowadzą autora po prostu...domiasta. Jest ono bowiem osiągnięciem cywilizacji tworzonej przez ludzi, zjawiskiem społecznym, a także celem pasji badawczej i źródłem pytań, ale i... emocji.

TEKST MAREK KONOPKA

W

ybrane 23 artykuły z ponad 150 tekstów naukowych, w tym kilku książek, Krzysztofa Pawłowskiego składają się na publikację, którą można by nazwać podręcznikiem urbanistyki, czyli „nauki o budo-

wie, rozbudowie i planowaniu miast”, gdyby nie ich zestawienie w rozdziałach, których tytuły i zawarte w nich teksty nie wymieniają żadnych z powyższych ogólnych zagadnień składających się na akademicką definicję tej dziedziny. Rozdziały te sugerują bowiem wyraźnie, że autor poświęcił swoją uwagę, pracę badawczą i aktywność społeczną ukazaniu wartości, jakie dla społeczności ludzkich stanowią miasta, będące wszak od dziewięciu tysięcy lat symbolem cywilizacji i kultury. Atrybutami najstarszych miast znanych z Anatolii są skupiska domów ze śladami ognisk, figurki idoli i przedstawienia plastyczne świadczące

o niematerialnych ideach już wówczas ważnych dla ich twórców. Pierwszy, obszerny rozdział poświęcony został początkom badań nad historią miast i ochrony ich walorów zabytkowych. W rozdziale drugim pojawiają się ważne pytania, jak rozumieć i doceniać wartości zabytkowych zespołów miejskich. Rozdział trzeci podnosi problem planowania przestrzennego jako fundamentalnego czynnika ochrony miejskich zespołów zabytkowych, czemu poświęcone jest aż siedem opracowań szczegółowych. Rozdział czwarty zawiera tylko jeden tekst, ale poświęcony niezwykle ważnemu czynnikowi warunkującemu możliwość i skalę ochrony, a mianowicie partycypacji społecznej w tych działaniach. Ostatnie dwa rozdziały dotyczą norm ochrony zabytkowych miast w ramach międzynarodowych i funkcjonowania Komitetu Dziedzictwa Światowego. Pierwszy z nich ujawnia zasady działania Komitetu, w tworzeniu których autor od

Powyżej:
Książka „Przestrzeń a tożsamość miasta. Planowanie, ochrona, rewitalizacja”, ilustracja na okładce - M. Konarzewska

Po lewej:
Lwów. Panorama miasta - widok z wieży ratusza, fot. NAC

początku miał znaczący udział i drugi obejmujący aż cztery teksty dotyczące idei sieci miast dziedzictwa europejskiego, inicjatywie Krzysztofa Pawłowskiego, której poświęcił wiele lat upowszechniania tematu i zabiegów organizacyjnych.

Jeśli więc określenie „podręcznik” miało tu zastosowanie, to tylko w kontekście opisanego sposobu ochrony zabytkowych miast, przy czym zawierają one w sobie odpowiedź na dwa podstawowe pytania: co i jakie wartości są przedmiotem ochrony w przypadku miast zabytkowych i jakie działania powinniśmy podejmować, aby ich ochrona była skuteczna. Podręcznika kojarzony jest powszechnie z narzędziem edukacji na wyższej uczelni. Należałoby raczej zastąpić go słowem „przewodnik” dla wszystkich, których zawodem i misją staje się ochrona dziedzictwa kulturowego.

Teksty w książce są bowiem próbą zapisu nie tylko próbą prezentacji wyników badań z tego zakresu, ale także

doświadczenia i niezwykle zaangażowania ich autora w działania praktyczne w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków. Studia nad urbanistyką podjęte przez autora we Francji w trakcie stypendium i ich kontynuacja w Polskiej Akademii Nauk doprowadziły go do wykonania pionierskiej ewidencji polskich miast mających historyczne korzenie, a następnie próby określenia kryteriów oceny ich wartości. Znajdziemy je w drugim rozdziale książki. To opracowanie (poczynione razem z Michałem Witwickim) stało się pierwszym niezbędnym etapem programu działań w celu ochrony zabytkowych zespołów miejskich w Polsce.

W latach 70. XX wieku, po zmianie ekipy rządzącej w PRL i inauguracji polityki starań o wsparcie społeczne dzięki nawiązywaniu do tradycji, czego symbolem była zgoda na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie; pojawiły się możliwości działania państwa na rzecz ochrony dziedzictwa. Okazją do wykorzystania >

Po prawej:
Dom galeriowy ZUS
przy ul. Mickiewicza
w Warszawie -
współcześnie,
fot. D. Żuchowicz

tej szansy stało się przyjęcie przez Krzysztofa Pawłowskiego stanowiska zastępcy Generalnego Konserwatora Zabytków (przywróconego po 15 latach) które zajmował w latach 1974–1982. Na początku pracy na tym stanowisku Krzysztof Pawłowski przyczynił się do ochrony przed zniszczeniem relikwów najstarszego miasta w Polsce, Wolina, opisywanego przez kronikarzy jako najślawniejszą ośrodek Słowian w IX i X wieku. Jego nierozpoznane centrum miało być zabudowane blokami mieszkalnymi i de facto zniszczone. Przekonanie Komitetu Wojewódzkiego PZPR do wstrzymania rozpoczętej już inwestycji pozwoliło archeologom zbadać siedmiometrową warstwę kulturową miasta, z którym toczył wojny pierwszy władca Polski – Mieszko. Mieszkańcy Wolina po tysiącach lat poniekąd przejęli tożsamość poprzedników, organizując doroczny festiwal wikingów (mieli oni tam swój „kosz”/faktorię), który gromadzi kilkanaście tysięcy osób z państw nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Z inicjatywy Krzysztofa Pawłowskiego rozpoczęła się w tych latach systematyczna praca nad ewidencją oraz dokumentacją zabytkowych cmentarzy czy parków jako ważnych i cennych elementów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego. Pojęcia te stały się trwałymi składnikami doktryny ochrony zabytków właśnie w latach 60 XX wieku, co skutkowało powołaniem w Warszawie w 1965 roku Międzynarodowego Komitetu Ochrony Zabytków (ICOMOS), a następnie przyjęcia przez ONZ w 1972 r. Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (ratyfikowanej przez Polskę w 1976 r.) i powstaniem

Komitetu Dziedzictwa Światowego. Wykazanie wartości tradycyjnych miast i ich ochrony ściśle wiązało się z procesem zmian w definiowaniu funkcjonującego od XIX wieku pojęcia „zabytku”, według którego był on głównie wyróżniającym się „przedmiotem” – budowlą i dziełem sztuki. Stały się one obecnie składnikami większej całości, elementami osobnego „bytu”, jakim jest miasto. Dzieła człowieka, harmonijnie włączone do krajobrazu przyrodniczego, tworzyły z nim razem krajobraz kulturowy.

Od 1972 roku jako członek polskiego ICOMOS Krzysztof Pawłowski delegowany był do wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem międzynarodowego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego. W 1975 roku został współautorem deklaracji amsterdamskiej w sprawie ochrony europejskiego dziedzictwa architektonicznego, w 1976 roku - przewodniczącym światowej konferencji ekspertów UNESCO w sprawie ochrony zespołów zabytkowych i tradycyjnych oraz ich roli w życiu współczesnym w Warszawie. W 1977 roku obejmuje stanowisko wiceprezydenta Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO, a rok później – sprawozdawcy generalnego Komitetu Dziedzictwa Światowego (sygnatariuszem pierwszej listy światowego dziedzictwa przyjętej w Waszyngtonie).

Z Warszawy Krzysztof Pawłowski związany jest od urodzenia w 1934 roku. Był świadkiem zburzenia miasta przez okupantów i jego spektakularnej odbudowy. Właśnie w latach 50. podjął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a w 1956 roku rozpoczął pracę w Polskiej Akademii Nauk. Jemu warszawskie

NIE TYLKO PODRĘCZNIK, LECZ PRZEDE WSZYSTKIM PRZEWODNIK DLA TYCH, KTÓRYCH ZAWODEM I MISJĄ STAJE SIĘ OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Stare Miasto zawdzięcza swoje miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Krzysztof Pawłowski, wówczas wiceprzewodniczący Komitetu, pomysłodawca i inicjator wpisu, przedstawił argumenty za wpisem Starego Miasta w Warszawie, co wiązało się z rozstrzygnięciem kwestii autentyczności, podstawowe kryterium wartości zabytku. Wspomina on wielokrotnie, że zapytano go wówczas, czy gdyby Warszawa nie została zburzona, wystąpiłoby także o wpis na listę UNESCO. Odpowiedź była negatywna, ale ze względu na zagładę Warszawy wpis miał podkreślić symbolizm odbudowy miasta, „wołę narodu” do utrzymania i udokumentowania swej tożsamości skazanej na zagładę. To stanowiło meritum tego wyjątkowego wniosku.

Komitet Dziedzictwa ICOMOS z Paryża w maju 1980 r. wydał uzasadnienie: „Nominowane dobro kultury odpowiada zasadniczym warunkom przypisanym do Listy Światowego Dziedzictwa, a jego wyjątkowa wartość jest powszechnie uznana. W sposób szczególny odpowiada kryteriom nr 6 (o szczególnych wartościach historycznych). (...) Z ruin, pomiędzy rokiem 1945 a 1966, wołę narodu miasto zniszczone w 85% zostało przywrócone do życia. Rekonstrukcja historycznego centrum identyczna z oryginalną symbolizuje wołę

Obok:
KProjekt osady „Ząbki” pod Warszawą, powstającej w majątku Adama hr. Ronikiera. Twórca - architekt Tadeusz Tołwiński, fot. Biblioteka Narodowa Polona

Poniżej:
zdjęcie przedstawia „Ilha de Moçambique”, fot. Shutterstock

zapewnienia przetrwania jednego z pierwszych śladów polskiego osadnictwa kulturowego i w obrazowy sposób przedstawia fachowość technik konserwatorskich drugiej połowy XX w”.

W 1980 roku był to dopiero trzydziesty wpisany zabytek z całego świata, a pośród polskich – piąty i pionierski ze względu na swoją niematerialną i moralną wartość, społeczną wołę odbudowy i utrzymania tożsamości, a także ze względu na nowatorską kreację konserwatorską odbudowy całego średniowiecznego miasta i dostosowania go do nowoczesnych jak na połowę XX wieku warunków życia mieszkańców.

Krzysztof Pawłowski, opracowując zasady Rekomendacji Warszawskiej w sprawie rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego w razie konfliktu zbrojnego i katastrof naturalnych, w działaniach odbudowy podkreśla aspekt tożsamości. Zwraca uwagę, jak niezwykle istotna jest terminologia stosowana w rozporządzeniach, rekomendacjach i postanowieniach. Z tym wątkiem wiążą się szkice w niniejszym tomie poświęcone planom niemieckim względem Warszawy i zasadom wiarygodności odbudowy wskrzeszonego miasta.

Przestrzeń a tożsamość miasta, tytuł nadany przez autora wybranej grupie tekstów, podkreśla więc myśl przewodnią: że istotą wyróżnienia i charakterystyki miasta nie jest jego plan, wizerunek czy styl budownictwa, ale właśnie historyczna tożsamość mieszkańców, co stanowi o odrębności i niekiedy spektakularnej wyjątkowości miasta. Wydaje się zasadne łączyć tę przewodnią myśl książki z doświadczeniami z młodości autora, jakimi były zniszczenie i odbudowa powojenna Warszawy.

Od lat 70. Krzysztof Pawłowski podjął się oficjalnie i prywatnie misji ochrony miast, uczestnicząc jako rzeczoznawca, doradca, wykładowca i przedstawiając swoje doświadczenia naukowe oraz aktywność w ochronie historycznych wartości miast. W ciągu 45 lat aktywności międzynarodowej brał udział w ponad 50 istotnych inicjatywach i pracach w miastach całego świata. W okresie stanu wojennego w początku lat 80. Krzysztof Pawłowski pracował przez kilka lat w Montpellier na Wydziale Architektury, następnie na uniwersytecie Paula Valéry'ego i Le Mirail w Tuluzie. Odkrył wówczas istnienie średniowiecznych miast wznoszonych nie na planie prostokąta, co dotychczas było aksjomatem, lecz na planie okrągłym. Nazwał je cyrkuladami (termin ten wcześniej nie istniał). Monumentalne studium na temat miast kolistych spotkało się z zyskało entuzjastycznymi recenzjami wybitnych znawców tematu, a 50 małych miast Prowansji, wcześniej całkowicie anonimowych, zyskało tożsamość kulturową (w tym markę wina Circulade) i opiekę konserwatorską.

Ważne miejsce w działalności naukowej i międzynarodowej Krzysztofa Pawłowskiego zajmuje praca

Poniżej:
Budowa portu
w Gdyni. Widok
z Kamiennej Góry,
fot. NAC

ISTOTĄ MIASTA NIE JEST PLAN ANI STYL BUDOWNICTWA, LECZ HISTORYCZNA TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW, DECYDUJĄCA O JEGO SPEKTAKULARNEJ WYJĄTKOWOŚCI.

w Polskim Komitecie Narodowym ICOMOS, którego jest aktywnym i wieloletnim działaczem, członkiem prezydium, wiceprezesem, czterokrotnie obejmował też funkcję prezesa (w latach 1981–1984, 1993–2002). Z jego inicjatywy podpisano porozumienia z Komitetami Narodowymi ICOMOS, co do dzisiaj przekłada się na bliską współpracę przede wszystkim z Komitetami Narodowymi z Niemiec, Ukrainy, Białorusi i ze Słowacji. W 2000 roku zainicjował powołanie międzynarodowej Nagrody im. prof. Jana Zachwatowicza przyznawanej co roku, obecnie przy współudziale Generalnego Konserwatora Zabytków. Kolejną inicjatywą było reaktywowanie nagrody w konkursie studenckim na najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Teksty ostatniego rozdziału książki nawiązują do niezwyklej aktywności autora w XXI wieku, przede wszystkim w zakresie promowania ochrony miast zabytkowych i znalezienia formuły współpracy międzynarodowej, by wzajemnie się wspierać: szczególnie w poszukiwaniu zgodnych z normami ICOMOS metod działania z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych i organizacyjnych. Pawłowski był wówczas organizatorem kilku konferencji w Polsce i w Ukrainie, które zaowocowały stworzeniem stałej konferencji zabytkowych miast Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkania w Sandomierzu, Zamościu, we Lwowie i w Czerniowcach pozwoliły na zacieśnienie kontaktów i wzajemne konsultacje, których celem była promocja mniej znanych miast o niezwykłych walorach, a także wypracowanie metod ich ochrony i promocji. Ważnym rezultatem tych działań był wpis Lwowa na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

W 2001 roku Krzysztof Pawłowski rozpoczął pracę na Politechnice Łódzkiej jako profesor i dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki. 40-osobowy zespół - składający się oprócz architektów także z ekonomistów, geografów i specjalistów z innych dziedzin - przygotowuje program rewitalizacji centralnych dzielnic Łodzi. To miasto, którego niezwykła architektura z XIX wieku ma unikatowy charakter, a przez lata ulegała destrukcji. Program ten szybko ujawnił jej walory, a tożsamość przemysłowego miasta stała się kołem zamachowym rozwoju współczesnej Łodzi. Równocześnie został zainicjowany cykl konferencji międzynarodowych ProRevita, organizowanych w latach 2003–2014, dotyczących problemów rewitalizacji miast przemysłowych.

W ostatnim rozdziale książki tekst „Od rekomendacji warszawskiej do Programu Pro-Revita” ukazuje ciągłość i konsekwencję w postępowaniu autora przez prawie pół wieku: od odkrywania tożsamości miasta do ratowania jego autentycznej substancji i krajobrazu kulturowego. ■

Kalendarium działalności międzynarodowej Krzysztofa Pawłowskiego w latach 1973–2016

- 1973** Misja UNESCO dot. rewaloryzacji starego miasta (kasba) w Algierze
- 1973–1975** Misje UNESCO dot. zespołów architektury sasanidzkiej w Iranie (oraz w 1977)
- 1974–1975** Sekretarz generalny polskiego komitetu Międzynarodowego Roku Zabytków 1975
- 1976** Przewodniczący światowej konferencji ekspertów UNESCO w sprawie ochrony zespołów zabytkowych i tradycyjnych i ich roli w życiu współczesnym, Warszawa (lutym)
- 1977** Przewodniczący międzynarodowej narady ekspertów na temat ewentualnej harmonizacji systemu ewidencji zabytków w ramach Porozumienia Helsińskiego, Warszawa (wrzesień)
- 1977** Wiceprezydent Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO
- 1978** S prawodawca generalny Komitetu Dziedzictwa Światowego (sygnatariusz pierwszej Listy Światowego Dziedzictwa przyjętej w Waszyngtonie)
- 1978–1981** Wiceprezydent Międzynarodowy ICOMOS
- 1981–1987** Członek Komitetu Wykonawczego ICOMOS
- 1981** Członek International Society of Cities and Regional Planners – IsoCaRP
- 1981** Misja UNESCO dot. rewaloryzacji Ilha de Moçambique
- 1981–1984** Prezes Polskiego Komitetu Naukowego ICOMOS
- 1986** Członek komitetu redakcyjnego Karty Miast Historycznych – Toledo – Waszyngton
- 1985** Członek Kooperacji na rzecz Ochrony Dziedzictwa Śródziemnomorskiego (COPAM)
- 1985** Misja UNESCO dot. rewaloryzacji St. Louis du Sénégal
- 1992–1996** Reprezentant Polski w Komitecie Dziedzictwa Światowego
- 1993** Misja UNESCO dot. kandydatur słowackich na Listę Światową UNESCO
- 1993–2003** Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
- 1994** Współorganizator międzynarodowej konferencji „Ochrona i zarządzanie miastami wpisanymi i typowanymi na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO”, Zamość (wrzesień)
- 1995** Organizator konferencji z okazji 30-lecia ICOMOS, Kraków (10–16 września)
- 1996** Członek założyciel Związku Miast Historycznych Basenu Morza Śródziemnego
- 1997** Inicjator Stałej Konferencji Miast Zabytkowych Europy Środkowo-Wschodniej (z sekretariatem w Zamościu)

- 1997** Misja UNESCO dot. wpisania na Listę Światową miasta Pécs (Węgry)
- 1998** Inicjator Deklaracji Praw Człowieka do Dziedzictwa (przyjętej przez Walne Zgromadzenie ICOMOS w Sztokholmie)
- 1998** Przewodniczący Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Odbudowa miast historycznych, Elbląg (24–27 września)
- 1998** Misja UNESCO dot. rewaloryzacji miasta Evora (Portugalia)
- 1999** Misja UNESCO dot. rewaloryzacji zespołu urbanistycznego La Valetta (Malta)
- 2000** Przewodniczący Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Budownictwo społeczne pierwszej połowy XX wieku w Europie. Problemy ochrony rewaloryzacji, Gdańsk (27–29 kwietnia)
- 2000** Honorowy przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej KRAKÓW 2000, Kraków (23–26 października)
- 2000–2002** Członek jury międzynarodowego konkursu dot. integracji nowej architektury w środowisku zabytkowym Premio Gubbio 2000
- 2000 Członek Prezydium Komitetu Miast i Wsi Zabytkowych ICOMOS
- 2000** - Członek założyciel Polsko-Ukraińskiej Fundacji MOST
- 2001** Przewodniczący Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji „Tożsamość miasta odbudowanego, autentyczność – integralność – kontynuacja”, Gdańsk (10–11 maja)
- 2001** Przewodniczący Sekcji Konserwatorskiej międzynarodowych warsztatów „Ochrona dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń”, Kraków (14–16 maja)
- 2003** Inicjator i organizator konferencji na temat Sieci Miast Dziedzictwa Europejskiego, Sandomierz
- 2004–2012** Organizator serii konferencji Pro-Rivita (cykl dwuletni), Łódź
- 2017** Referat na temat zniszczeń i odbudowy Starego Miasta w Warszawie na sesji specjalnej Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Krakowie
- 2018** Referat na międzynarodowej konferencji „Warsaw. Recommendation on recovery and reconstruction of cultural heritage”, Warszawa
- 2018** Referat na sesji związanej z 20-leciem wpisu Lwowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Lwów
- Marek Konopka** – archeolog i dokumentalista zabytków, członek Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN (od 2001 r.) oraz Komitetu „Pamięć świata” (Memory of the World) w Państwowych Archiwach (od 1997 r.), Pracował m.in. w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN oraz był dyrektorem Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie w latach 1990–1995.

DEKADA ZAANGAŻOWANIA

Narodowy Instytut Dziedzictwa angażuje tysiące wolontariuszy w ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego. Program „Wspólnie dla dziedzictwa” obchodzi dziesięciolecie.

TEKST RENATA OLECH

W ciągu dekady udało się ocalić od zapomnienia setki zabytków – od cmentarzy żydowskich po drewniane cerkwie. Za sukcesem stoją przede wszystkim ludzie: ponad 6000 wolontariuszy i 371 projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe z całej Polski.

WOLONTARIUSZE W CENTRUM DZIAŁANIA

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje od 2016 roku. Jego główna idea to angażowanie społeczności lokalnych i wolontariuszy w proces zachowania dóbr kultury. Kluczem do sukcesu jest współpraca różnych środowisk: organizacji pozarządowych, samorządów, służb konserwatorskich, społecznych opiekunów zabytków i lokalnych społeczności.

Wolontariusze, stanowiący filar programu, pochodzą z całej Polski. To mieszkańcy terenów, na których realizowane są projekty, uczniowie miejscowych szkół, aktywiści i eksperci pochłonięci tematem dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W ciągu 10 edycji było ich ponad 6000. Różnią się wiekiem i zawodem, ale łączy ich wspólna pasja – troska o dziedzictwo kulturowe.

OD DIAGNOZY DO DZIAŁANIA

Przygotowanie projektu wymaga przemyślanej strategii. Organizacje muszą zdiagnozować problem i przewidzieć korzyści dla społeczeństwa oraz dziedzictwa kulturowego. Niezwykle istotne są dobór

odpowiednich wykonawców i współorganizatorów oraz zaplanowanie działań informacyjno-promocyjnych.

Jednym z kluczowych elementów jest strategia pozyskania wolontariuszy i współpracy z nimi, dostosowana do charakteru zadania. Właściwy dobór uczestników wpływa na włączenie społeczności lokalnej w opiekę nad dziedzictwem i budowanie tożsamości lokalnej. Wolontariusze często stanowią merytoryczne wsparcie dzięki specjalistycznej wiedzy i umiejętnościom. Stałym punktem współpracy są szkolenia merytoryczne, techniczne i BHP, które przygotowują ich do prac dokumentacyjnych, inwentaryzacyjnych, pomocniczych czy promocyjnych.

EWOLUCJA PROGRAMU

Przez dekadę zasady programu zmieniały się nieznacznie. Przez pierwsze dwa lata funkcjonował pod nazwą „Wolontariat dla dziedzictwa”, od 2018 roku nosi obecną nazwę. W pierwszych dwóch edycjach obowiązkowym elementem było zorganizowanie obozu wolontariackiego, podczas którego uczestnicy prowadzili prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach.

W kolejnych latach, w odpowiedzi na doświadczenia płynące z realizacji projektów, zakres dopuszczonych prac został zmodyfikowany. Pojawiło się więcej zróżnicowanych form działań: oprócz obozów wolontariackich organizowane są pojedyncze czy >

Powyżej:
Fundacja Fabryka Feniksa - projekt „Poznać, zrozumieć, zachować” – zyrardowskie dziedzictwo przemysłu Iniarskiego (WDD2025), fot. Fundacja Fabryka Feniksa

Po prawej:
Stowarzyszenie
Krotochwile – projekt
Inwentaryzacja
zabytkowego
cmentarza
żydowskiego
w Koźminie
Wielkopolskim
(WDD 2020)

weekendowe akcje sprzątania połączone z wykładami, wystawami lub spacerami.

Pandemia w 2020 roku spowodowała wzrost przedsięwzięć internetowych. Beneficjenci włączają do projektów webinary, promocję na Facebooku i Instagramie czy publikacje filmów na YouTube.

CO POMAGAJĄ RATOWAĆ WOLONTARIUSZE?

Charakterystyczne rodzaje projektów realizowanych w ciągu dekady to: prace porządkowe na zabytkowych cmentarzach, w otoczeniu fortyfikacji, w zabytkowych parkach oraz wokół pałaców i dworów. Wolontariusze biorą udział w inwentaryzacji detali architektonicznych, cerkwi, kapliczek i krzyży przydrożnych. Na warsztatach poznają tradycyjne rzemiosło i techniki budowlane. Chętnie włączają się też w różnorodne działania edukacyjne – od szkoleń z interpretacji dziedzictwa po wykłady o historii lokalnych zabytków. Wśród popularnych form znajdują się wystawy prezentujące efekty projektów, spacerzy tematyczne, gry terenowe i ścieżki edukacyjne.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

Beneficjenci udostępniają na stronach internetowych efekty swoich prac: filmy, publikacje, prezentacje ścieżek edukacyjnych, dokumentacje i bazy zinventoryzowanych obiektów czy fotorelacje. Powstały

w ten sposób bogaty zasób informacji jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Z opinii uczestników wynika, że program jest niezwykle potrzebny. Wskazują na wzrost świadomości i wiedzy o dziedzictwie kulturowym w swoim otoczeniu oraz potrzebę opieki nad nim. Dotyczy to zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy, jak i mieszkańców. Udział w projekcie stanowi ponadto cenne doświadczenie, doskonałą okazję do nabycia nowych umiejętności i znalezienia inspiracji do dalszych działań.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Program wpisał się już na stałe w kalendarz działań dla organizacji pozarządowych. Po liczbie składanych corocznie wniosków widać stały poziom zainteresowania. Wiele organizacji ubiega się o dofinansowanie regularnie, aby kontynuować rozpoczęte inicjatywy. Zgłaszają się także nowe podmioty.

Trwają prace nad kolejną edycją programu. Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera jego uczestników, udostępniając online materiały i instrukcje dotyczące przygotowania, realizacji i rozliczania projektów oraz filmy i publikacje o wolontariacie i dziedzictwie kulturowym. Warto obejrzeć filmy dokumentujące pracę wolontariuszy: „Powód do dumy” z 2017 roku i „Sztuka pamiętania” z 2022 roku, dostępne na kanale NID na YouTube (@tvnid). W 2017 roku

DZIĘKI DZIAŁANIOM LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI CO ROKU UDAJE SIĘ URATOWAĆ OD ZNISZCZENIA I ZAPOMNIENIA WIELE DÓBR KULTURY. WOLONTARIUSZE WRAZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI SĄ AMBASADORAMI ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I POPULARYZATORAMI IDEI DBAŁOŚCI O WIĘZI KULTUROWE.

we współpracy z Instytutem Reportażu powstała publikacja „Coś bierzemy, coś dajemy. Reportaże o wolontariacie dla dziedzictwa”, która prezentuje wybrane projekty z całej Polski.

Od 2020 roku działa grupa na Facebooku Wspólnie dla Dziedzictwa – miejsce dzielenia się efektami projektów, które zgromadziło już ponad 900 członków. To świetna platforma wymiany doświadczeń związanych z działaniami na rzecz dziedzictwa. ■

Więcej informacji: nid.pl w zakładce Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obok:
Stowarzyszenie
Wieża Książęca
w Siedlęcinie
(WDD 2019).
Inwentaryzacja detali

Poniżej:
Stowarzyszeniem
na rzecz Promocji
Kultury i Rzemiosł
Dawnych „Wici”-
projekt Łódzkie
Druki Ludowe.
W poszukiwaniu
śladów dziedzictwa
dawnych farbiarzy
i drukarzy. Na
zdjęciu notatnik
łódzkiego farbiarza
(WDD 2023)

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące:

- prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu,
- identyfikowanie, inwentaryzowanie i dokumentowanie materialnego dziedzictwa kulturowego (z wyłączeniem zabytków archeologicznych),
- warsztaty i szkolenia dotyczące tradycyjnych rzemiosł i technik budowlanych,
- działania edukacyjne popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe i wiedzę o nim.

WYMAZYWANIE POWOJENNEGO MODERNIZMU

TEKST PATRYCJA JASTRZĘBSKA

Z tego artykułu dowiesz się:

- dlaczego wyburzenie warszawskiego Supersamu okazało się przełomowe
- który budynek nocą stawał się świetlistą bryłą
- która powojenna budowla została wpisana do rejestru zabytków zaledwie sześć lat po jej wzniesieniu

Po prawej:
Supersam
w Warszawie, 1962 r.,
Narodowe Archiwum
Cyfrowe, archiwum
fotograficzne
Z. Siemaszki,
fot: NAC / archiwum
fotograficzne
Z. Siemaszki /
3/51/0/6.25/253

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W STRONĘ ARCHITEKTURY
MŁODE DZIEDZICTWO

Wraz z przemianami polityczno-gospodarczymi po 1989 roku, które wiązały się z powrotem do demokracji po prawie 50 latach komunizmu oraz otwarciem się na wolny rynek i przyływem zachodniego kapitału, zmienił się wygląd polskich miast. Ostatnie trzy dekady to okres wzmożonego ruchu budowlanego. Nowe obiekty powstawały niejednokrotnie kosztem innych budynków. Ofiarami licznych rozbiórek stały się obiekty powojennego modernizmu, które z jednej strony często znajdowały się na intratnych działkach: w centrach miast, a z drugiej – zbyt mocno kojarzyły się z traumami epoki PRL. Refleksja dotycząca wartości wyburzanej architektury przychodziła często za późno.

Jesteśmy w ciekawym momencie. Granicę określającą, od kiedy obiekt uznajemy za zabytek, przesuwamy dziś w stronę lat 90. XX wieku. Co w zasadzie nie powinno dziwić – w końcu od 2006 roku, gdy burzono warszawski Supersam, minęło prawie 20 lat, a więc okres obejmujący jedno pokolenie.

Wyburzenia tego pawilonu nie udało się powstrzymać, ale śmiało można powiedzieć, że nastąpił wtedy przełom w dyskursie o powojennym modernizmie. Strata była tak dojmująca, że coraz więcej i coraz śmielej zaczęto mówić o ochronie architektury zrodzonej w PRL.

Wszystko to sprawiło, że w minionej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegającej pod hasłem „W stronę architektury. Młode dziedzictwo”, przyglądaliśmy się szczególnie budynkom powstałym po II wojnie światowej i ich społecznym kontekstom.

GDZIE JESTEŚMY, DOKĄD ZMIERZAMY

Destrukcja Supersamu była wstrząsem dla części środowiska akademickiego i grona aktywistów, a także dla samych mieszkańców Warszawy. W obronę obiektu zaangażowało się wiele osób – dość powiedzieć, że pod petycją o jego wpis do rejestru zabytków znalazło się około dwóch tysięcy podpisów! Niestety, Ryszard Głowacz, ówczesny mazowiecki konserwator zabytków, nie zdecydował się na objęcie obiektu ochroną, a inwestorzy przekonywali, że należy go rozebrać, gdyż... grozi katastrofą budowlaną. Znalazły się też, oczywiście, odpowiednie ekspertyzy potwierdzające tę tezę – choć obecny na miejscu Stanisław Kuś, współprojektant konstrukcji pawilonu, był odmiennego zdania.

W grudniu 2006 roku pawilon rozjechały buldożery. Tym samym na wskroś nowatorski, eksperymentalny obiekt przestał istnieć.

Supersam został wybudowany w latach 1959–1962 i był pierwszym samoobsługowym sklepem w PRL. Zaprojektował go zespół architektów

Powyżej:
Dworzec Warszawa
Ochota,
fot. Z. Siemaszko;
proj. A. Romanowicz,
P. Szymaniak
Źródło: NAC

pod kierownictwem Macieja Krasińskiego (główny projektant) we współpracy z Jerzym Hryniewieckim, Ewą Krasińską, Jeremim Strachockim i Zbigniewem Karpińskim. Konstrukтором obiektu został Wacław Zalewski – we współpracy ze Stanisławem Kusiem i Andrzejem Żórawskim. Zalewski był jednym z najwybitniejszych polskich konstruktorów XX wieku. To jemu Supersam zawdzięczał swoją wyjątkowość. Zalewski zaprojektował unikatowy, nowatorski w naszym kraju wiszący dachu. Ważąca ponad 100 ton konstrukcja została rozpięta nad halą pawilonu bez żadnej wewnętrznej podpory. Było to możliwe dzięki zastosowaniu systemu skośnych stalowych łuków rozpierających i lin odciążowych. Takie rozwiązanie pozwoliło też na przeszklenie elewacji (specjalnie na tę okazję wyprodukowano tafle szkła o niespotykanych wtedy rozmiarach ośmiu metrów kwadratowych).

Wnętrza części gastronomicznej zostały ozdobione malowidłami Gabriela i Hanny Rechowiczów (Bar Frykas) oraz Edwarda Krasińskiego (bar kawowy), które uległy zniszczeniu w latach 90., gdy do obiektu wprowadził się amerykański fast food.

Supersam szybko doceniło środowisko międzynarodowe – już w 1965 roku otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Architektury w São Paulo. Ponadto był jedną z niewielu polskich realizacji docenianych i rozpoznawanych na świecie: trafił do podręczników architektury i był omawiany w wielu artykułach w specjalistycznej prasie. Po prawie 20 latach od jego wyburzenia wciąż wydaje się nieprawdopodobne, że ten przykład absolutnie wybitnej architektury został tak bezpardonowo potraktowany.

NAPÓR KAPITAŁU

Miastem, które utraciło szczególnie dużo obiektów jest Warszawa. Stolica Polski, przyciągająca zagranicznych inwestorów i duży kapitał, zbyt lekkomyślnie oddawała kolejne kawałki miejskiej przestrzeni pod nową zabudowę. Dla nowych inwestorów takie pojęcie jak wspólnie dziedzictwo czy dorobek kulturowy pokoleń były pustymi słowami

Przed tą niefrasobliwością ostrzegali Christian Kerez, twórca niezrealizowanego projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej: „Warszawa ma wiele niezwykłych

obiektów takich jak pawilon Chemii na Brackiej. To wspaniała, pełna przestrzeni, lekka i krucha budowla. Boję się, że niedługo może zniknąć. Bo problemem w tym mieście jest to, że przez dziesiątki lat było ono uśpione pod względem inwestycji i teraz nadrabia załgłości. Dzieje się to bardzo szybko na granicy obsesji nowoczesnością. W efekcie ten wielki pęd do rozwoju zmiata obiekty takie jak np. Supersam, który był znany na całym świecie. Musicie być bardziej ostrożni, bo mnóstwo świetnej architektury, którą Warszawa posiada, możecie bezpowrotnie utracić” (Jan Strumiłło, „Ukryty modernizm. Warszawa według Christiana Kereza”, Warszawa 2015).

Już kilka miesięcy po wizycie tego szwajcarskiego architekta w Warszawie w 2008 roku pawilon, o którym wspominał, został wyburzony. Obiekt ten powstał w 1960 roku. Jego projektantami był znany duet architektów: Jan Bogusławski i Bohdan Gniewiewski. Całkowicie przeszklony budynek o stalowej konstrukcji oraz przestronnym i funkcjonalnym wnętrzu zachwycał lekkością architektury. Nocą stawał się świetlistą bryłą, a dzięki przeszklonej elewacji eksponował ażurową konstrukcję. Jedynym elementem dekoracyjnym wnętrza była abstrakcyjna kompozycja malarska autorstwa Anieli Bogusławskiej.

W zaniedbanym budynku po 1989 roku funkcjonował sklep z używaną odzieżą, a reklamy i tablice wywieszane na obiekcie skutecznie zacieraly jego nowatorski wygląd. Ostatecznie zastąpił go masywny Dom Handlowy Vitkac – estetyczne przeciwieństwo lekkiej bryły pawilonu.

To nie koniec smutnej listy wyburzonych pereł powojennego modernizmu w Warszawie. Rozebrano ich co najmniej kilkanaście, w tym kina Moskwa, Skarpa, Praha i W-Z, pawilon meblowy Emilia, Międzynarodowy Dworzec Lotniczy Warszawa-Okęcie czy Stadion Dziesięciolecia.

Co ciekawe, większość tych obiektów znajdowała się na stworzonej przez warszawski oddział SARP Liście dóbr kultury współczesnej. Cóż z tego, skoro obszar, na którym się znajdowały, nie był ujęty w planach miejscowych, zatem przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie miały do tych budynków zastosowania.

>

OFIARAMI ROZBIÓREK STAŁY SIĘ OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA INTRATNEJ DZIAŁCE LUB KOJARZĄCE SIĘ Z TRAUMĄ PRL.

Po lewej:
Stadion
Dziesięciolecia PRL
w Warszawie, 1977 r.,
Narodowe Archiwum
Cyfrowe, archiwum
fotograficzne
L. Zielaskowskiego,
fot: Narodowe
Archiwum Cyfrowe
/ archiwum
fotograficzne
L. Zielaskowskiego /
3/53/0/8/658

**INWESTYCYJNIE
UŚPIONA STOLICA
PO 1989 ROKU
NADRABIA
ZALEGŁOŚCI NA
GRANICY OBSESJI
NOWOCZESNOŚCIĄ.**

WARSZAWA TO NIE WYJĄTEK

W innych miastach Polski sytuacja wyglądała podobnie jak w stolicy – powojenny modernizm zniknął w blasku fleszy, częściej jednak nieopstrzeżenie. Lubelskie Kino Kosmos, Dom Chemika w Puławach, chłodnia w Białymstoku, Kino Kopernik w Olsztynie, stołówka Politechniki Wrocławskiej – to tylko kilka nieodżałowanych obiektów, które zniknęły z przestrzeni miast w ciągu ostatnich trzech dekad. Do tej smutnej listy dochodzą te, które choć istnieją, to na skutek kiepskiej modernizacji zostały w dużej mierze zniszczone, tak jak warszawska Rotunda, Ściana Wschodnia, kompleks sportowy Warszawianka, dom handlowy Dukat w Olsztynie, PDT w Lublinie czy Kino Kosmos w Katowicach. Miastem, które podobnie jak Warszawa poniosło szczególnie dotkliwe straty w architekturze powojennego modernizmu, są Katowice. Na przełomie 2010 i 2011 roku zrównano z ziemią kolejną architektoniczną perełkę – tamtejszy dworzec kolejowy, powszechnie znany jako Brutal z Katowic. Zaprojektowany w pracowni Tygrysów: Waława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, realizowany od 1964 roku, został otwarty pod koniec 1971 roku.

Zastosowano tu śmiałą konstrukcję – dach jest wsparty przez 16 żelbetowych kielichów. Powszechnie uznaje się, że był to najciekawszy przykład architektury brutalistycznej w Polsce. Tak jak w przypadku warszawskiego Supersamu, gdy rozeszły się wieści o zamiarze wyburzenia dworca, rozpoczęły się głośne protesty obrońców budynku. Jednak tak jak w stolicy nie powstrzymały one rozpędzonej maszyny destrukcji. Na miejscu Brutala inwestor – PKP – wybudował nowy dworzec połączony z galerią handlową.

Dworzec kolejowy to niejedyny obiekt powojennego modernizmu w Katowicach, który nie przetrwał do naszych czasów. A w stolicy Górnego Śląska nie brakowało tego typu architektury – dość przypomnieć, że w latach 60. XX wieku całe ścisłe centrum Katowic wzdłuż obecnej Alei Korfatego zostało przebudowane. Dawną, XIX-wieczną architekturę, która komunistycznym propagandyście zbyt mocno kojarzyła się z pruskimi wpływami, postanowiono zastąpić modernistyczną wizją nowoczesnego miasta, którym Katowice miały się stać. Ostatecznie zatwierdzony w 1962 roku plan zakładał wzniesienie ciągu budynków usługowo-handlowych uzupełnionych o zabudowę mieszkaniową. Jego głównym autorem był Mieczysław Król, który

odpowiadał też za projekt dwóch już nieistniejących pawilonów umieszczonych przed Superjednostką – olbrzymim blokiem na trzy tysiące mieszkań, zresztą także jego projektu.

Pierwszy z tych pawilonów, Pałac Ślubów (1969 rok), był lekkim, dwukondygnacyjnym budynkiem o konstrukcji szkieletowej. Szczególnie interesujący był wystrój wnętrza obiektu: u wejścia odwiedzających witała piękna, opartowska posadzka w czarno-białą szachownicę, a na ścianach umieszczono abstrakcyjne kompozycje reliefowe i rzeźbiarskie.

Obiekt został wyburzony zaledwie dwa miesiące po rozbiórce dworca PKP. Społecznicy urządzili happening „Pożegnanie narzeczonej Brutala”. Udało się jedynie częściowo ocalić płaskorzeźby i fragmenty posadzki, które trafiły do magazynów Muzeum Śląskiego. Sąsiedni pawilon usługowo-handlowy Centrum (1967–1972), formą nawiązujący do Pałacu Ślubów, został zburzony dwa lata później, w 2013 roku. Do tej pory działki po pawilonach stoją puste.

RÓŻNE KOLEJE SOCARCHITEKTURY

W ostatnich latach można zaobserwować wyraźną zmianę podejścia do architektury okresu PRL. Zapanowała nawet swoista moda na powojenny modernizm i design lat 50. i 60. XX wieku. Budynki tego nurtu zaczęły inspirować artystów (np. obrazy Marii Kiesner i Haliny Janiny Eysymont, grafiki Agaty Małeckiej oraz grupy Zupagrafika), na forach społecznościowych internauci zamieszczali zdjęcia obiektów z czasów ich świetności, a publikacje związane z powojennym modernizmem zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem. Z architektury niechcianej, niedocenianej przeszła przemianę jak baśniowy Kopciuszek.

Z pewnością ogromny wpływ na ten stan rzeczy miała działalność ruchów miejskich, organizacji pozarządowych i społeczników upominających się o zachowanie powojennego dziedzictwa. Nie bez znaczenia były też publikacje – przede wszystkim „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u” Filipa Springera (2011) – które przyczyniły się do zmiany postrzegania powojennego modernizmu: z architektury brzydkiej, kojarzącej się z bylejakością PRL awansował do rangi architektury co najmniej wartej zainteresowania. Zaczęto doceniać piękno ukryte pod warstwami brudu dowodzącego lat zaniedbań. Dobrym przykładem jest remont Dworca Centralnego w Warszawie na Euro 2012. Wcześniej obiekt jawił się jako ohydna pozostałość poprzedniej

OCALAŁY I MAJĄ SIĘ DOBRZE M.IN. OKRĄGLAK W POZNANIU, HALA OLIVIA W GDAŃSKU CZY SPODEK W KATOWICACH.

epoki. Okazało się jednak, że wystarczył lifting, zwykły remont, by dostrzec świetną architekturę zaprojektowaną przez Arseniusza Romanowicza (we współpracy z Piotrem Szymaniakiem). Podobnie było w przypadku remontu stacji linii średnicowej w Warszawie, również projektu wspomnianych architektów. Wspaniałe konstrukcje dachów lupinowych po pracach modernizacyjnych znów pokazały niebywałą kunszt wykonania. Okrągłak w Poznaniu, Hala Olivia w Gdańsku, Hotel Cracovia w Krakowie, wreszcie Spodek w Katowicach to kolejne przykłady powojennych budynków modernistycznych, które stają się wizytówkami swoich miast.

Warto zauważyć, że jednymi z pierwszych udanych prób ujęcia architektury powojennego modernizmu w rejestrze zabytków był wpis Auditorium Chemii we Wrocławiu (2012 rok) oraz Dworca Centralnego w Warszawie i pawilonu Cepelii (oba w 2019 roku), który ostatnio przeszedł całkiem udaną modernizację. O ponad dwie dekady wyprzedził je wpis budynku Panoramy Racławickiej we Wrocławiu (1991 rok), co było dość niezwykle, zważywszy na to, że budowa obiektu zakończyła się w... 1985 roku.

Obowiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku nie wyznacza jasnych ram czasowych, określa jedynie zabytek

jako świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, co daje pewne pole do interpretacji. Trudno jednak dyskutować z faktem, że powojenny modernizm należy do pewnego już zamkniętego porządku historycznego, którym jest okres PRL wraz z wynikającymi z niego uwarunkowaniami. Dyskusja o tym, iluletni budynek może być zabytkiem, kieruje uwagę w stronę obiektów z lat 90. XX wieku. Głośnym echem odbiło się wyburzenie w 2022 roku domu handlowego Solpol we Wrocławiu (projekt Wojciecha Jarząbka, 1993 rok). Trzeba przyznać, że budynek budził skrajne emocje – nie tylko wśród Wrocławian, lecz także wśród ekspertów. Postmodernistyczna architektura bywa bowiem trudna w odbiorze. Zgodnie jednak ze wspomnianą ustawą to nie estetyka jest kryterium uznawania budynku za zabytek, lecz jego wartości artystyczne, naukowe bądź historyczne.

Być może wyburzenie Solpolu jest takim momentem zwrotnym w dyskusji nad wartościami architektury lat 90., jakim było wyburzenie Supersamu w kontekście ochrony powojennego modernizmu. Obyśmy tylko w pędzie do budowania nowego nie utracili zbyt wiele cennych obiektów z tego nurtu, tak jak to się stało w wypadku powojennej architektury modernistycznej. ■

Powyżej:
XIV Międzynarodowy
Kolarski Wyścig
Pokoju, 1961 r.,
Narodowe Archiwum
Cyfrowe, archiwum
fotograficzne
Z. Siemaszki,
fot: Narodowe
Archiwum Cyfrowe
/ archiwum
fotograficzne
Z. Siemaszki /
3/51/0/11.2/448

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE KONTRA ZMIANY KLIMATU

Głównym celem projektu Triquetra jest opracowanie metodologii i narzędzi do oceny oraz minimalizacji ryzyka związanego ze skutkami zmian klimatu i klęsk żywiołowych, zagrażających dziedzictwu kulturowemu. Inicjatywa angażuje ekspertów z różnych instytucji, w tym Narodowy Instytut Dziedzictwa.

TEKST AGNIESZKA ONISZCZUK, AGNIESZKA MAKOWSKA, AGATA BYSZEWSKA-ŁASIŃSKA

Wszyscy mamy w pamięci fotografie zniszczeń wzniesionego w XVI wieku Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju, gdy w zeszłym roku Polskę obiegły filmy i zdjęcia dokumentujące powódź błyskawiczną na Dolnym Śląsku. Nie wszyscy zwrócili jednak uwagę na to, że na drugim planie widoczne są oberwane profile ziemne z widocznymi nawarstwieniami, co oznacza, że zniszczeniu uległo także stanowisko archeologiczne. Postępujące zmiany klimatu są faktem. Coraz częściej obserwujemy w Polsce ich skutki w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, nawałnice, a nawet trąby powietrzne. Wszystkie te zmiany wpływają negatywnie na zdrowie ludzi, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe oraz na gospodarkę i środowisko. Niszczącemu działaniu sił przyrody ulegają także bezcenne ślady przeszłości, czyli zabytki archeologiczne. W obliczu zniszczeń budynków i podstawowej infrastruktury zabytki archeologiczne nie będą priorytetem. Jednakże

w niekorzystnych warunkach ich degradacja przyspiesza, co zmusza nas - osoby zawodowo zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego - do zmiany dotychczasowego podejścia.

WPŁYW NA DZIEDZICTWO

W tradycyjnym ujęciu głównym celem jest zachowanie stanowisk archeologicznych dla przyszłych pokoleń w nienaruszonym stanie (ochrona in situ). Obecnie bywa to po prostu niemożliwe i coraz częściej musimy się zadowolić zarządzaniem zmianą, w przypadku dziedzictwa archeologicznego polegającym na prognozowaniu i adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych, z pełną świadomością tego, że w określonych przypadkach, na przykład w obliczu nieuchronnego zniszczenia danego zabytku, trzeba będzie porzucić ochronę in situ na rzecz zdobycia jak największej wiedzy o nim. Aby nie przegapić tego ważnego momentu, musimy wiedzieć, jak skutki zmian klimatu wpływają na dziedzictwo archeologiczne.

Po lewej:

Piknik archeologiczny w Smuszewie – zwiedzanie osady z epoki brązu. Wydarzenie w ramach projektu Triquetra organizowanego przez NID i Gminę Damasławek, fot. A. Makowska

Powyżej:

Widok grodziska w Smuszewie z lotu ptaka, fot. W. Rączkowski, UAM

Powyżej:
Piknik archeologiczny w Smuszewie – warsztaty lepienia z gliny organizowane przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, fot. P. Adamczyk

Po prawej:
Piknik archeologiczny w Smuszewie – hydrologia dla dorosłych i dzieci w ramach projektu Triquetra, fot. A. Makowska

Jednym z projektów badawczych zmierzających do tego celu jest Triquetra. Toolbox for assessing and mitigating Climate Change risks and natural hazards threatening cultural heritage To zestaw narzędzi do oceny i minimalizowania ryzyka związanego ze skutkami zmian klimatycznych, klęsk żywiołowych i innych czynników naturalnych, które mogą zagrozić dziedzictwu kulturowemu. W latach 2023 - 2025 projekt finansowany w ramach unijnego programu Horyzont Europa w zakresie badań i innowacji (umowa nr 101094818) realizowało 21 partnerów z siedmiu krajów, w tym polski Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Projekt opierał się na trzech krokach - identyfikacji ryzyka, jego kwantyfikacji (czyli przełożeniu na wartość liczbową) i minimalizowaniu jego negatywnych skutków. Rozpoczęto od zebrania istniejących danych archeologicznych i środowiskowych (dotyczących klimatu, geologii, hydrologii i topografii), aby określić wzorce przeszłych zmian i największe zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego. Równolegle przeprowadzono kwerendę literatury naukowej dotyczącej wpływu zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na dziedzictwo archeologiczne, a także dostępnych środków łagodzących. Zidentyfikowane publikacje zgromadzono w bazie wiedzy, a wyniki kwerendy wykorzystano do oceny

i kwantyfikacji zagrożeń. Na podstawie analizy danych sporządzono odpowiednie prognozy.

AI I CYFROWY BLIŹNIAK

Podczas prac wykorzystano technologię AI. Algorytmy uczenia głębokiego wykorzystano do przeszukiwania i analizowania różnorodnego zbioru danych środowiskowych i archeologicznych oraz odnoszenia ich do literatury przedmiotu zgromadzonej w trakcie projektu. Dzięki nim użytkownik Platformy Wspomagania Decyzji może uzyskać potrzebne informacje, posługując się językiem naturalnym, a nie specjalistycznymi komendami. Proponowane rozwiązania są zaś nie tylko dopasowane do charakterystyki konkretnego stanowiska archeologicznego i panujących tam warunków, lecz także wsparte opublikowanymi badaniami naukowymi. To uwolniło badaczy współtworzących merytoryczną część platformy od konieczności żmudnego tworzenia słowników do bazy danych, które w projekcie Triquetra musiałyby uwzględniać kilka dziedzin nauki i co najmniej siedem tradycji terminologicznych.

Bieżąca identyfikacja ryzyka opiera się na monitoringu stanowisk pilotażowych w czasie rzeczywistym. W tym celu wykorzystuje się koncepcję cyfrowego bliźniaka, czyli dynamicznej repliki cyfrowej służącej do analizy ryzyka oraz opracowywania zrównoważonych strategii zarządzania konkretnym zabytkiem. Dane zostaną udostępnione na platformie informatycznej, której prototyp będzie jednym z rezultatów projektu. Ułatwi ona świadome podejmowanie decyzji dostosowanych do charakterystyki poszczególnych stanowisk i warunków środowiskowych.

Celem projektu jest wypracowanie metodologii monitorowania i ochrony stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem metod teledetekcji (m.in. analizy zdjęć satelitarnych) i danych z monitoringu w czasie rzeczywistym, a także innowacyjnych technologii, takich jak LiDAR błyskowy do trójwymiarowego mapowania podwodnych relikwów, specjalne czujniki do pomiaru różnych cech wody czy zastosowanie powłok chemicznych zapobiegających degradacji antycznych konstrukcji.

BYŁ SOBIE GRÓD

W projekcie badano osiem pilotażowych stanowisk archeologicznych. Podwodne relikty osad na palach z jezior subalpejskich – Neuchâtel w Szwajcarii (stanowisko Les Argilliez) i Starnberger See w Niemczech (stanowisko Roseninsel), wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stanowisko na wyspie Egina w Grecji (Aegina Kolonna – ruiny jednego z głównych ośrodków epoki brązu w regionie Morza Egejskiego) oraz podwodne pozostałości rzymskiej willi w tzw. zatopionym mieście – części starożytnego Epidauros w Grecji. A także ruiny świątyni w Kalapodi w Grecji, relikty neolitycznej osady Choirokoitia na Cyprze, wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO i ruiny rezydencji z czasów Imperium Rzymskiego – Villa di Giulia na wyspie Ventotene we Włoszech. Polskim obszarem badań były relikty ufortyfikowanej osady z przełomu późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Smuszewie.

Grodzisko w Smuszewie, położone nad brzegiem Jeziora Czeszewskiego, to cenny zabytek chroniony prawem (wpis do rejestru zabytków pod numerem 92/Wlkp/C) i wyjątkowe źródło wiedzy o życiu dawnych mieszkańców.

Stanowisko skrywa pozostałości osady obronnej, związanej – podobnie jak osada w nieodległym Biskupinie – z ludnością kultury łużyckiej. Dzięki analizom dendrochronologicznym wiemy, że osady funkcjonowały w drugiej połowie VIII wieku p.n.e. Były też podobnie zabudowane, co w przypadku Smuszewa pokazały wyniki nieinwazyjnych pomiarów geomagnetycznych w 2005 (Anthony Harding, Włodzimierz Rączkowski) i 2010 roku (Helmut Becker, Tomasz Herbich). Usytuowane w rzędach chaty przylegały do siebie. Pomiędzy rzędami domów znajdowały się ulice wykładane belkami drewnianymi, wzmocnione faszyną, izolującą od bagiennego podłoża. Osadę otaczał drewniano-ziemny wał, chroniący mieszkańców i ich mienie. Po jego wewnętrznej stronie biegła dookoła ulica, również wyłożona drewnem.

Wykopaliska prowadzone w latach 1959–1966 pod kierownictwem Dobromira Durczewskiego przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu pokazały, że pod ziemią w dobrym stanie zachowały się przyziemne partie drewnianych domostw, w tym podłogi układane z belek na warstwie faszyny i kamienne paleniska. Archeolodzy odnaleźli także fragmenty falochronu oraz pomostów.

Dotychczas przebadano stosunkowo niewielką część osady, zatem większość drewnianych konstrukcji pozostaje nadal pod ziemią i pod wodą. W stabilnych warunkach mają szansę przetrwać dla przyszłych pokoleń badaczy, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności jako autentyczne dziedzictwo.

Główne zagrożenie stanowią zmiany poziomu wód

gruntowych związane z melioracją oraz skutkami zmian klimatu. Powodują one degradację drewnianych konstrukcji zachowanych pod ziemią i w strefie przybrzeżnej jeziora. Badawcza część projektu Triquetra obejmowała analizę trendów na podstawie danych teledetekcyjnych i meteorologicznych, prognozowanie długoterminowe, regularny monitoring biochemii wody, śledzenie wahań poziomu wody (analiza obrazowań satelitarnych i lotniczych – RGB, termowizyjnych i multispektralnych), badania geofizyczne (geomagnetyczne i georadarowe), wykonanie modelu 3D części lądowej i podwodnej (plan batymetryczny wschodniej części jeziora) oraz monitoring w czasie rzeczywistym (instalacja stacji pomiarowej w Smuszewie).

Aby uwrażliwić miejscową społeczność zarówno na ogromny potencjał dziedzictwa archeologicznego, jak i na wyzwania związane z jego ochroną, Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz lokalnymi władzami, opracował program działań mający na celu zwiększenie wiedzy oraz zaangażowania społecznego. W ramach działań edukacyjnych i popularyzatorskich zorganizowano otwarte prelekcje popularnonaukowe w miejscowym gminnym ośrodku kultury. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczestniczyły w całonocnych warsztatach archeologicznych i zdobywały wiedzę, angażując się w różnego rodzaju aktywności, takie jak budowa grodu czy tworzenie z jadalnych produktów słodkich układów nawarstwień. Warsztaty dla osób dorosłych opierały się głównie na prezentacjach i inspirujących dla obu stron rozmowach, także podczas wspólnego lepienia naczyń z gliny. Zorganizowano dwa pikniki archeologiczne przy grodzisku w Smuszewie, podczas których prezentowano zarówno nowoczesne metody badawcze, jak i techniki rzemieślnicze stosowane przez mieszkańców grodu 2700 lat temu. Aby zainteresować nastolatków, stworzono wielkoformatową grę planszową „Był sobie gród”, która przenosi uczestników w przeszłość.

Przygotowano także materiały dotyczące stanowiska w Smuszewie do aplikacji Triquetra. Dla władz lokalnych wspierających działania projektowe opracowano zaś materiały edukacyjne do wykorzystania w kolejnych działaniach oraz wytyczne co do dalszego postępowania. ■

W artykule wykorzystano fragmenty tekstów przygotowanych przez zespół polskich uczestników projektu Triquetra z NID (dr Agnieszkę Oniszczyk, Agatę Byszewską-Łasińską, Agnieszkę Makowską) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. dra hab. Włodzimierza Rączkowskiego, dr hab. Renatę Graf, prof. UAM, dra hab. Sławomira Królewicza, dr Lidię Żuk)

Strona projektu: triquetra-project.eu

Po prawej:
Hotel Forum w Krakowie,
fot. dr hab. A. Laskowski

ODMŁADZAMY ZABYTKI

- MIĘDZY TEORIA, A PRAKTYKĄ OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO

TEKST ANDRZEJ SIWEK

Każdego roku nasze dziedzictwo kulturowe wzbogaca się o nowe realizacje architektoniczne. Niektóre z nich od samego początku budzą emocje, zainteresowanie, są nagradzane w konkursach i wyróżniane uznaniem krytyki. Jednocześnie nierzadko nowe potrzeby funkcjonalne czy gra ekonomiczna wymuszają spieszne zmiany, dekonstrukcję oryginalnego zamysłu architekta.

POJĘCIA

Termin „dobro kultury współczesnej” pojawił się w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza: „niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dobrem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna”. Zdawać by się mogło, że cel środowiskowych działań osiągnięto. Jednak praktyka wykazuje, że za ustawową intencją nie idą realne skutki ochrony. Azyłem i nadzieją na przetrwanie dla dóbr kultury współczesnej jest uznanie ich za zabytki, czyli zupełna zmiana statusu i objęcie ich ochroną na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tylko że w takim wypadku pojawia się pytanie: jak młody może być zabytek? Ustawowa definicja zabytku stwierdza bowiem,

że jest to: „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. I tu piętrzą się zadania przed ekspertami NID. Coraz częściej do naszej instytucji napływają pytania, czy ten lub inny obiekt o nieodległej dacie powstania spełnia kryteria uznania go za zabytek. Opinie NID odpowiadają na pytanie, czy przedmiot zainteresowania wnioskujących należy do świadectw minionej epoki oraz czy w wystarczającym stopniu cechuje go któraś z wartości: historyczna, artystyczna lub naukowa?

GRANICE

Już przy granicach minionej epoki zaczynają się jednak problemy. Kiedy je wskazać? Ile epok już przeżyliśmy? Właściwie nie budzi sprzeciwu

Powyżej:
Dworzec Centralny
w Warszawie,
fot. M. Mitreğa

stwierdzenie, że przełom lat 80. i 90. XX w. – wielkie zmiany polityczne i systemowe w Polsce – wyznacza czytelną granicę epok. Choć znajdziemy też głosy, że rok 2000 jest już graniczny dla tego, co minione. To i tak ostrożne stwierdzenie wobec zdania, że każde „dziś” jutro będzie historią... Faktem jest, że najmłodszym zabytkiem chronionym wpisem do rejestru zabytków jest cerkiew w Białym Borze na Pomorzu Zachodnim Budowlę – zrealizowaną w 1997 roku – projektował i dekorował wybitny malarz i znawca sztuki

DAWNY HOTEL «FORUM», BĘDĄC JEDNĄ Z IKON TERGO NURTU, WYMAGA SZCZEGÓLNEJ UWAGI I TROSKI.

Kościół Wschodniego Jerzy Nowosielski we współpracy z architektem Bogdanem Kotarbą. W 2019 roku, w 22 lata po wybudowaniu, cerkiew wpisano do rejestru zabytków. Uznaniu za dzieło minionej epoki sprzyjał fakt, że w 2011 roku zmarł Jerzy Nowosielski i tym samym przeminęła epoka jego twórczości. Uzależnienie wyznaczania granic epok od czyjejś śmierci budzi jednak wątpliwości – a co w przypadku długowiecznych autorów?

Jak cienka jest granica między tym, co dawne, a tym, co nowe, świadczy fakt, że z kolei kaplica prywatna, zwana Votum Aleksa, wzniesiona w 2011 roku w Tarnowie w powiecie garwolińskim, mimo próby uznania za zabytek w 2022 roku nim nie została. Wśród argumentów istotny był ten, że jest to obiekt zbyt współczesny i nie przeszedł próby czasu. Zresztą już nie przejdzie. Budowlę, po tym, jak nie została zabytkiem, rozebrano.

Granice obecności dziedzictwa najmłodszego w zbiorze zabytków są zatem wciąż na nowo wyznaczane i interpretowane. To fascynujące zadanie, ale i odpowiedzialne, jeśli powtórzymy stwierdzenie, że poza sferą zabytków ochrona dzieł architektury nie spełnia oczekiwań.

WARTOŚCI

Pytania o wartości też nie należą do najprostszych.

Łączy się z nimi wiele dylematów. Przykładowo wśród opinii zrealizowanych w NID w 2025 roku >

Aktualność zainteresowania losami architektury schyłku XX w. potwierdziły tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. Odbyły się one pod hasłem „W stronę architektury. Młode dziedzictwo”. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. Od 1985 roku corocznie, we wrześniu, w wielu państwach Europy organizuje się wydarzenia, których celem jest promocja dziedzictwa kulturowego, udostępnianie zabytków, budzenie zainteresowania przeszłością. W tym roku niedawną przeszłością reprezentowaną przez architekturę schyłku XX w. – młode dziedzictwo. Europejskie Dni Dziedzictwa 2025 zostały objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Sejmu RP. Narodowy Instytut Dziedzictwa był ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia.

znalazła się odpowiedź na pytanie o wartość zabytkową dawnego Hotelu Forum w Krakowie. Nic w tej historii nie jest oczywiste, choć odwołanie do rzetelnych badań z zakresu historii sztuki i architektury pozwala zobiektywizować wiele ocen. Znow gra toczy się o zachowanie lub wyburzenie obiektu. Jeśli zniknie, otworzy szeroką przestrzeń dla nowej, dochodowej inwestycji. Jeśli zostanie, jego utrzymanie i poddawana w wątpliwość adaptacja będą kosztować miliony. Teoretyczne dywagacje o wartościach historycznych, artystycznych i naukowych decydują zatem jednocześnie o milionach złotych. To też miara odpowiedzialności piszących opinie oraz wyzwanie, by argumenty o społecznej wartości dzieła były zrozumiałe i przekonujące. Co zrobić w przypadku budynku, który – jak podkreślają niektórzy – dłużej powstawał, niż funkcjonował? Faktycznie projekt hotelu był opracowywany od 1973 do 1976 roku przez zespół projektantów pod kierunkiem Janusza Ingardena. Budowa trwała do 1988 roku, czyli hotel powstawał 15 lat. Miał renomę nowoczesnego i luksusowego, mógł pomieścić 570 gości. Działalność zakończył w 2002 roku, czyli zaledwie po 14 latach eksploatacji... Przyczynami były problemy z zamakaniem, konstrukcją, infrastrukturą techniczną, a przede wszystkim – zmiana standardów, która nadeszła wraz ze zmianami politycznymi po 1989 roku. W 2004 roku po raz pierwszy pojawił się pomysł wyburzenia hotelu i postawienia w jego miejscu

Poniżej:
Okładzina stacji metra z Warszawy - Ursynów,
fot. L. Kwiatkowska.

nowej inwestycji. Do 2025 roku zamierzenia tego nie zrealizowano. Dawny hotel, częściowo opuszczony, w pewnym stopniu wykorzystywany na różne cele komercyjne, przestał – trochę jak architektoniczne widmo – w panoramie Krakowa kolejne 23 lata... Wybujała zieleń porastająca elewacje i wzmagająca ekspresję budynku jest nieoczekiwanym świadectwem nieużytkowania gmachu.

WIEDZA

Do napisania opinii liczącej 129 stron maszynopisu potrzebne było zapoznanie się z 57 źródłami informacji – książkami, artykułami naukowymi, prasą, źródłami internetowymi i dokumentami prawnymi. To były tylko dane bezpośrednio dotyczące sprawy. Ile zatem wiedzy musiał zgromadzić opiniujący, by dokonać analizy porównawczej, zinterpretować historię, formę i styl, odczytać wartości? Finalnie autor opinii – dr hab. Andrzej Laskowski, pracownik Oddziału Terenowego NID w Krakowie – piszący o wartościach historycznych stwierdzał, że budynek, jako dzieło charakterystyczne dla schyłku PRL: „Jest [...] znakomitym świadectwem minionej epoki. Jak w zwierciadle czasu odbiły się w tej inwestycji: ambicje stworzenia czegoś niestandardowego i oryginalnego; sięgnięcie po technologie i sprzęt budowlany z Zachodu w epoce Gierka; skutki kryzysu ekonomicznego lat 80. XX w. i związane z nim gwałtowne załamanie działalności inwestycyjnej; powszechne problemy

Po prawej:
Wiata przystankowa w Opolu, fot. Oddział Terenowy NID w Opolu

W Narodowym Instytucie Dziedzictwa działa zespół zadaniowy do spraw dóbr kultury współczesnej. Eksperti NID zajmują się dokumentacją obiektów i koncepcjami doskonalenia systemu ochrony dziedzictwa. W 2024 roku przeanalizowano tematykę rzeźby plenerowej lat 60. i 70. XX w. W 2025 roku zespół zorganizował seminarium „Dobra kultury współczesnej – dylematy ochrony konserwatorskiej najmłodszego dziedzictwa kulturowego w Polsce”. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, warszawski stołeczny konserwator zabytków oraz – oczywiście – eksperci NID. Dyskutowano o perspektywach i szansach ochrony najmłodszego dziedzictwa architektonicznego w Polsce.

NAJMŁODSZYM ZABYTKIEM W REJESTRZE JEST CERKIEW W BIAŁYM BORZE (1997) NA POMORZU ZACHODNIM. JEJ TWÓRCĄ I DEKORATOREM BYŁ SŁYNNY MALARZ JERZY NOWOSIELSKI.

z zaopatrzeniem w materiały budowlane i wykończeniowe; wreszcie: chęć zademonstrowania luksusu dla wybranych poprzez wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych w procesie obsługi hotelowych gości klasy premium”. Natomiast we wnioskach znalazły się słowa: „Reprezentująca socmodernizm realizacja jest tym cenniejsza, iż mieści się w jego nurcie określanym mianem brutalizmu, którego dobre przykłady powstały i zachowały się w Polsce do naszych czasów w bardzo nielicznych przykładach. Dawny hotel «Forum», będąc jedną z ikon tergo nurtu, wymaga szczególnej uwagi i troski”. Ostateczne stwierdzenie? Chronić!

CO DALEJ?

Dogłębne analizy wartości dokonywane w NID dotyczą obiektów monumentalnych, takich jak dawny Hotel Forum w Krakowie, ale też dzieł różnej skali. Dość wspomnieć ażurową wiatę przystankową o śmiałej betonowej konstrukcji (w typie cienkościennych struktur łupinowych), powstałą w latach 1955–1960 według projektu

Floriana Jesionowskiego na Placu Wolności w Opolu, czy ceramiczną okładzinę na stacjach: Ursynów i Służew pierwszej linii metra w Warszawie. Okładziny ścian partii zatorowych stacji metra zostały zaprojektowane w 1988 roku przez zespół, w skład którego wchodził: Andrzej Drzewiecki, Krzysztof Jachiewicz i Piotr Szeliński. Okładziny te mają walory artystyczne oraz należą do dzieł koncepcyjnych minionej epoki PRL, mimo że ich realizacja przypadła już na lata 90. XX w.

Tak z opinii na opinię buduje się podstawy nowego zasobu najmłodszych zabytków. To przełamywanie barier, a zarazem wprowadzanie systemu ochrony zabytków w obszar nowych wyzwań. Obiekty te będą wymagały nowych technik konserwatorskich oraz zrewidowania zasad, sposobów finansowania i perspektyw ochrony. Odmładzanie zabytków jest jednocześnie wyzwaniem do rozważań o przyszłości i kształcie systemu ochrony w naszym kraju. To kolejne zadanie, które podejmują w swojej pracy eksperci NID. ■

Narodowy
Instytut
Dziedzictwa

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

tel. + 48 22 826 93 52

e-mail: nid@nid.pl

DYREKTORKA
Marlena Happach

**ZASTĘPCY
DYREKTORA**
Karol Czajkowski
Natalia Dzieduszycka
dr Andrzej Siwek
Anna Zawadzka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szczepanek-Zera

Doświadczony zespół ekspertów i specjalistów Instytutu pracuje w głównej siedzibie w Warszawie, a także w 16 oddziałach i 5 pracowniach terenowych położonych w całej Polsce.

ODDZIAŁY I PRACOWNIE TERENOWE

BIAŁYSTOK, GDAŃSK, KATOWICE
KIELCE, KRAKÓW, ŁĘKNICA
ŁÓDŹ, LUBLIN, OLSZTYN
OPOLE, OTWOCK, POZNAŃ
RZESZÓW, SZCZECIN, TORUŃ
TRZEBINY, WARSZAWA, WROCŁAW
ZAKOPANE, ZIELONA GÓRA

 Narodowy Instytut Dziedzictwa

 Oddziały i pracownie terenowe

Poznaj polskie zabytki

zabytek.pl

Bądź na bieżąco

obserwuj nas na:

nid.pl